
Naturaleza y alcance de la obligación canónica de denuncia (c. 1371 § 6). Consideraciones a la luz de la presunción de inocencia, la buena fama y la confidencialidad ministerial

Nature and Scope of the Canonical Obligation to Report (c. 1371 § 6). Considerations in light of the Presumption of Innocence, Good Reputation, and Ministerial Confidentiality

RECIBIDO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 / ACEPTADO: 12 DE ENERO DE 2026

Francisco José CAMPOS-MARTÍNEZ

Profesor Asociado
Universidad Pontificia de Salamanca. Facultad de Derecho Canónico
orcid 0000-0003-2827-7418
fjcamposma@upsa.es

Resumen: La articulación canónica del delito de omisión de la comunicación de la noticia del delito a la que se está obligado por ley canónica (c. 1371 § 6) y, especialmente, su recepción y traducción jurídica en instrucciones, normativas y protocolos de actuación eclesiales particulares (conferencias episcopales, diócesis, institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, etc.) puede dar lugar a violaciones indebidas de la presunción de inocencia y la buena fama de las personas denunciadas, de la intimidad y confidencialidad de los fieles y, en última instancia, hasta de su misma libertad religiosa. El artículo analiza la naturaleza y alcance de este delito y realiza una serie de consideraciones críticas a la luz de los derechos de presunción de inocencia y buena fama, así como de la debida confidencialidad en las relaciones entre los fieles y quienes los acompañan y asisten espiritualmente en el ámbito del foro interno, ya sea este sacramental o extra-sacramental.

Palabras clave: Abuso sexual, Denuncia canónica, Presunción de inocencia, Buena fama, Derecho a la intimidad, Secreto ministerial, Confidencialidad, Transparencia, Libertad religiosa, Foro interno.

Abstract: The canonical formulation of the offense of failing to report knowledge of the commission of a crime, as required by canon law (c. 1371 § 6), and especially its reception and legal translation into instructions, regulations, and particular ecclesiastical protocols of action (episcopal conferences, dioceses, institutes of consecrated life, societies of apostolic life, etc.), can lead to undue violations of the presumption of innocence and good reputation of those accused, the privacy and confidentiality of the faithful, and ultimately, even their religious freedom. This article analyzes the nature and scope of this offense and offers a series of critical considerations in light of the rights to presumption of innocence and good reputation, as well as the obligation of confidentiality in relationships between the faithful and those who accompany and spiritually assist them in the context of the internal forum, be it sacramental or extra-sacramental.

Keywords: Sexual Abuse, Canonical Complaint, Presumption of Innocence, Good Reputation, Privacy, Right to Intimacy, Ministerial Secrecy, Confidentiality, Transparency, Religious Freedom, Internal Forum.

Cómo citar este artículo: F. J. CAMPOS-MARTÍNEZ, *Naturaleza y alcance de la obligación canónica de denuncia (c. 1371 § 6). Consideraciones a la luz de la presunción de inocencia, la buena fama y la confidencialidad ministerial*, *Ius Canonicum* 66 (2026) 217-269. <https://doi.org/10.15581/016.131.005>

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Naturaleza y alcance de la obligación canónica de denuncia/información del c. 1371 § 6. 2.1. *La factispecie del c. 1371 § 6.3.* 2.2. *La obligación de denuncia en la Instrucción sobre abusos sexuales de la Conferencia episcopal española.* 3. Excepciones a la obligación de denunciar. 4. Presunción de inocencia y buena fama: Derechos inalienables de los fieles. 5. La confidencialidad ministerial y los derechos a la intimidad. 6. Algunas consideraciones críticas y la libertad religiosa. 6.1. *Oportunidad y consecuencias de la denuncia obligatoria.* 6.2. *La confidencialidad en la Iglesia: una cuestión de libertad religiosa.* 6.3. *El binomio confidencialidad-transparencia en la denuncia de delitos y la tramitación de las causas penales.* 6.4. *¿La entrega de las actas de la investigación previa canónica a la jurisdicción civil puede suponer una violación del derecho a la intimidad de la persona investigada?* 6.5. *Competencias de las Oficinas de protección de menores en relación con la denuncia e investigación de los delitos.* 6.6. *Denuncia obligatoria y ministerio pastoral.* 7. Conclusión.

1. INTRODUCCIÓN

Como se explicita en el título de este artículo, la finalidad de este trabajo es ofrecer algunas consideraciones críticas sobre la obligación canónica que, a tenor del c. 1371 § 6, tienen clérigos y miembros de Institutos de vida consagrada (IVC) y Sociedades de vida apostólica (SVA) de informar a la autoridad competente acerca de determinados delitos de abuso sexual; consideraciones que hacemos a la luz del principio de presunción de inocencia, del derecho a la buena fama y de la debida protección de las confidencias realizadas por los fieles a los ministros de la Iglesia o a otros fieles en el ámbito del foro interno.

Estamos convencidos de que la articulación canónica del delito de omisión de la comunicación de la noticia del delito, a la que se está obligado por ley canónica y, especialmente, su recepción y traducción jurídica en instrucciones, normativas y protocolos de actuación eclesiales particulares (conferencias episcopales, diócesis, institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, etc.) puede dar lugar a violaciones indebidas de la presunción de inocencia y la buena fama de las personas denunciadas, de la intimidad y confidencialidad de los fieles y, en última instancia, hasta de su misma libertad religiosa. Todos ellos son principios y derechos fundamentales que protegen bienes jurídicos de enorme importancia en la vida de la Iglesia y de la misma sociedad. De igual modo,

la “proactiva” llamada eclesial a la colaboración con las autoridades civiles en la persecución de los delitos de abuso sexual de menores y personas vulnerables, y su correspondiente recepción a nivel eclesial particular, pueden incurrir en actuaciones que violen estos mismos principios y derechos¹.

No cabe duda de que ambas medidas eclesiales: obligación canónica de denuncia² y colaboración con las autoridades civiles –expresadas particularmente en *VELM* y ratificadas en el *CIC* y otras normativas de menor rango–, tienen como finalidad principal la prevención y persecución de execrables delitos, como son aquellos que se perpetran contra la dignidad, libertad e indemnidad sexual de las personas. Pero tampoco puede olvidarse que esta creciente sensibilización social y eclesial por proteger a los más vulnerables –que es a lo que estas medidas canónicas responden– debe integrar también otra serie de principios jurídicos y derechos fundamentales no menos relevantes, sin los cuales, dicha sensibilización no solo podría ser insuficiente o parcial, sino también injusta o falaz, resultando a la larga ineficaz o, aún peor, fuente de mayor conflicto y abuso³. Como afirma el profesor Jorge Otaduy:

¹ Véase, por ejemplo, el art. 20 del motu proprio *Vos estis lux mundi* (*VELM*): «Estas normas se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales, en particular las relativas a eventuales obligaciones de información a las autoridades civiles competentes». Sobre la problemática que genera esta llamada *tout court* a la colaboración con las autoridades estatales: J. OTADUY, *Colaboración y deber jurídico de denuncia de las autoridades eclesiásticas ante las autoridades civiles*, *Ius Ecclesiae* 36 (2024) 459-492; DICASTERIO PARA LA DOCTRINA DE LA FE, *Vademécum sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos*, v. 2.0 (5 de junio de 2022), n. 31 (<https://bit.ly/46KFCez>).

² A lo largo del artículo, utilizaremos el término «denuncia» en un sentido amplio, en cuanto comunicación de una *notitia criminis*. La denuncia de un delito, en sentido estricto, implica un acto jurídico formal, mientras que la información es una categoría mucho más genérica y amplia, aunque comporte una acción positiva por parte de un sujeto que acusa a otro, mediante la información dada a otro sujeto, en este caso la autoridad eclesiástica, de un presunto hecho criminal de su conocimiento. Cfr. G. MARCHETTI, *L'obbligo di denuncia di abusi sessuali nell'ordinamento canonico*, en ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, *Diritto Penale Canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2023, 284.

³ «La falta de comprensión de la necesidad de confidencialidad en el foro interno y, en especial, del sigilo sacramental ha llevado, por ejemplo, a algunos autores de *denuncias* de abusos a exigir cambios en la doctrina magisterial o en el sistema jurídico para que se ajusten a las normas seculares, considerándolo como la única “garantía de

«No se puede infravalorar el riesgo de que la obligación jurídica de informar acerca de conductas sospechosas unida a la fuerte presión social existente en ese sentido –fuera y dentro de la Iglesia– conduzca a incrementar las denuncias precipitadas y temerarias, con consecuencias deletéreas en la vida eclesial, porque dañaría la confianza entre los fieles –sobre todo entre sacerdotes y obispos– y la comunión en su conjunto»⁴.

«Un sector doctrinal se ha manifestado abiertamente en contra de introducir en el ordenamiento canónico la obligación jurídica de denuncia y la considera totalmente rechazable, porque nos retrotrae a inquietantes entornos inquisitoriales. Se invoca el riesgo de extender en la Iglesia el “vigilantismo” –un modelo social de vigilancia mutua, que convierte a los ciudadanos en informantes y a las organizaciones en panópticos– y de fomentar políticas que responden más bien al estilo de los Estados autoritarios –cuando no totalitarios– que instigan a la hostilidad de todos contra todos»⁵.

corrección y rectitud” posible. En los casos mencionados, el enfoque ha cambiado: no había un interés real en revelar la verdad y garantizar la justicia para las víctimas o supervivientes; el objetivo pasó a ser emitir un juicio mediático sumario sobre la institución. Esta explotación de las víctimas no es más que una oportunidad más para perjudicarlas». J. PUJOL, *La trasparenza come stile comunicativo di governo nella Chiesa*, en D. CITO – M. DEL POZZO – M. TEIXIDOR (a cura di), *La giustizia penale nella Chiesa. Tutela della vittima e garanzie dell'imputato*, Edusc, Roma 2025, 334.

⁴ J. OTADUY, *Colaboración y deber jurídico...*, cit., 464. «Será necesario estar alerta ante la creación de un posible clima de denuncia, derivado ya sea de excesivos escrúpulos o de sentimientos de malevolencia hacia las personas denunciadas. Es cierto que la calumnia (es decir, la falsa denuncia) también es un delito canónico, según lo previsto en el c. 1390 § 2; al igual que su difusión, que constituye el otro delito de daño ilícito a la buena reputación, a saber, la difamación, previsto y castigado por la misma ley. Sin embargo, sus efectos dañan todavía la reputación del sujeto, más allá incluso del remedio permitido por el c. 1390 § 2». P. BIANCHI, *Procedimenti penali e giusto processo: Nodi e prospettive*, en D. CITO – M. DEL POZZO – M. TEIXIDOR (a cura di), *La giustizia penale nella Chiesa...*, cit., 48.

⁵ J. OTADUY, *Colaboración y deber jurídico...*, cit., 463-464. Precisamente para evitar este peligro, en los ordenamientos penales de los Estados, el legislador ha sido parco en imponer la obligación de denunciar, para evitar el establecimiento de un Estado autoritario, si no totalitario, que instiga la hostilidad de todos contra todos, aunque sea con el propósito de control social del delito: después de todo, se denuncia y se debe denunciar no por temor al castigo, sino por un sentido cívico de justicia. Cfr. G. BONI, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare, Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*. www.statoechiese.it 2019: 23 dicembre, 52.

Esta preocupación que expresa Jorge Otaduy –y que compartimos plenamente– no es una preocupación aislada, sino que se encuentra muy presente tanto en la reciente doctrina penal canónica y secular como en la práctica penal forense. Esta última, especialmente, nos hace constatar que el instrumento jurídico de la denuncia se convierte a menudo en una peligrosa arma arrojada en manos de personas cuyas intenciones no son la protección de los menores o adultos vulnerables, sino que responden a un heterogéneo abanico de intereses, algunos de ellos de claro carácter espurio. También a nivel estatal, se constatan actuaciones políticas y judiciales que, amparadas bajo el siempre justo afán de perseguir o prevenir graves delitos, no dejan de representar injerencias indebidas en la jurisdicción y vida de la Iglesia⁶.

No pretendemos entrar en un análisis detallado de esa amplia gama de intereses torticeros que, a veces, desgraciadamente, puede esconder una denuncia de abuso sexual o de otro tipo ante la autoridad civil o eclesial⁷. No es ese nuestro objetivo. Lo que se pretende principalmente es poner de relieve, vista la naturaleza y características del delito canónico de omisión del deber de comunicar la noticia de un delito, cuáles son el alcance, los límites y el rigor que esas denuncias deben tener. Esos requisitos vienen dados y regulados en gran medida por los derechos de presunción de inocencia y buena fama que tiene toda persona –también el sospechoso de un delito, por muy detestable que nos parezca ese delito– y, por supuesto, en el caso de que el denunciante sea un clérigo o un miembro no clérigo de *IVC* o *SVA*, por la observancia escrupulosa del secreto y la confidencialidad a la que se está obligado en razón del ministerio u oficio recibido. Estamos convencidos de que el desconocimiento o interpretación incorrecta de la norma canónica da lugar tantas veces a prácticas abusivas, equívocas o injustificadas. Advertimos al lector que, a pesar de las evidentes conexiones entre la denuncia obligatoria y el deber de colaboración con las autoridades estatales en materia de delitos, centraremos nuestro estudio solo en la cuestión canónica de la denuncia obligatoria, y en el alcance y repercu-

⁶ V. BUONOMO, *Annotazioni circa l'obbligo di denuncia nell'ordinamento internazionale*, en ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, *Diritto Penale Canonico...*, cit., 249-266.

⁷ Actualmente, habría que sumar a la problemática del abuso sexual también la de los delitos de abuso espiritual, de autoridad o de conciencia.

siones que esta tiene para los “obligados” a ella. La otra cuestión será referida solo marginalmente.

En una primera parte de este artículo, presentaremos el delito canónico de omisión de la comunicación de la noticia del delito a la que se está obligado por ley canónica (c. 1371 § 6). Al hilo de esta presentación, haremos remisión a otras normativas o protocolos de protección de menores, de carácter universal o particular, que puedan ayudarnos a la hora de dilucidar mejor el alcance de la norma canónica o sus posibles interpretaciones. En una segunda parte, ofrecemos algunas consideraciones relevantes sobre el tema en cuestión a la luz de la presunción de inocencia, la buena fama y la confidencialidad ministerial.

2. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN CANÓNICA DE DENUNCIA/INFORMACIÓN DEL C. 1371 § 6

El novedoso c. 1371 del reformado Libro VI del *CIC* articula explícitamente en su parágrafo sexto el delito canónico de omisión de comunicar la noticia de un delito cuando se está obligado a ello por ley canónica⁸. Con ello, el legislador universal establece en el *Código de Derecho Canónico* una norma previamente recogida en la versión *ad experimentum* del motu proprio *Vos estis lux mundi* (*VELM*), obligando además a cumplir de cara al futuro con leyes establecidas del mismo tenor⁹. Por el

⁸ «Quien omite la comunicación de la noticia del delito, a la que estaba obligado por ley canónica, debe ser castigado conforme al c. 1336, §§ 2-4, con el añadido de otras penas según la gravedad del delito» (c. 1371 § 6 *CIC*). Según G. Marchetti, *VELM* es la única ley canónica que impone tal obligación. G. MARCHETTI, *L'obbligo di denuncia...*, cit., 280. En este mismo sentido se expresan: G. KISS, *The can. 1371 § 6 and the ensurance of effective protection for victims*, en D. CITO – M. DEL POZZO – M. TEIXIDOR (a cura di), *La giustizia penale nella Chiesa...*, cit., 495-507; D. G. ASTIGUETA, *Delitos contra la verdad y el secreto*, Anuario de Derecho Canónico 12 (2023) 235-265.

⁹ «En el 2019 Francisco promulgó una ley para el estado Ciudad del Vaticano en la cual se establecía la obligación de la denuncia para los casos de abusos sexuales, obligación que en el mismo año Francisco extendió a todos los miembros de la Curia Romana y, finalmente, a toda la Iglesia universal a través del motu proprio *Vos estis lux mundi*». D. G. ASTIGUETA, *Delitos contra la verdad y el secreto...*, cit., 258. Comotti hace la siguiente aclaración respecto a esta cuestión: «Questo rinvio generico alla *lex canonica*, senza ulteriori precisazioni, impone di fare riferimento esclusivamente a fonti di natura legislativa o aventi forza di legge (come la consuetudine), tanto universali quanto particolari; sono invece da escludersi dalla previsione codicistica eventuali obblighi statuiti mediante atti di natura amministrativa (come il precetto), oppure dalle leggi secolari, a

interés que hace a nuestro tema, reproducimos íntegramente el vigente art. 3 § 1 *VELM* al que refiere implícitamente el c. 1371 § 6:

«Excepto en los casos en que un clérigo haya tenido conocimiento de la noticia en el ejercicio del ministerio en foro interno, cada vez que un clérigo o un miembro de un Instituto de vida consagrada o de una Sociedad de vida apostólica tenga noticia o motivos fundados para creer que se ha cometido alguno de los hechos mencionados en el artículo 1, tiene la obligación de informar, sin demora, al Ordinario del lugar donde habrían ocurrido los hechos o a otro Ordinario de entre los mencionados en los cc. 134 CIC y 984 CCEO, sin perjuicio de lo establecido en el § 3 del presente artículo»¹⁰.

2.1. *La factispecie del c. 1371 § 6*

Antes de entrar a analizar más detenidamente el contenido del art. 3 § 1 *VELM*, es necesario señalar que la figura delictiva que se articula en el c. 1371 § 6 es *solo* de naturaleza dolosa, ya que no hay ninguna indicación –necesaria en virtud del c. 1321 § 3– para reconducirla a una índole culposa¹¹. El delito consiste, pues, en la omisión *dolosa* de la

meno che queste non siano state canonizzate». G. COMOTTI, *Il delitto di omissione della dovuta denuncia (can. 1371 § 6)*, *Ius Ecclesiae* 36 (2024) 495-496.

¹⁰ La versión original de este mismo artículo contemplada en *VELM 2019* decía lo siguiente: «Excepto en los casos previstos en los cánones 1548 § 2 CIC y 1229 § 2 CCEO, cada vez que un clérigo o un miembro de un Instituto de vida consagrada o de una Sociedad de vida apostólica tenga noticia o motivos fundados para creer que se ha cometido alguno de los hechos mencionados en el artículo 1, tiene la obligación de informar del mismo, sin demora, al Ordinario del lugar donde habrían ocurrido los hechos o a otro Ordinario de entre los mencionados en los cánones 134 CIC y 984 CCEO, sin perjuicio de lo establecido en el § 3 del presente artículo». Obviamente, a efectos de interpretación y aplicación estricta del c. 1371 § 6, hay que tener en cuenta que la versión *definitiva* de *VELM* no entró en vigor hasta el 30 de abril de 2023, por lo tanto, desde la entrada en vigor del nuevo Libro VI CIC con fecha 8 de diciembre de 2021, es la versión *ad experimentum* de 2019 la que debe ser tenida en cuenta.

¹¹ «Es necesario considerar el carácter intencional del delito, que es un requisito previo para la responsabilidad penal y constituye un aspecto específico de la omisión de denuncia. Si una persona desconoce su obligación de denunciar y no lo hace, difícilmente se puede hablar de una violación intencional y externa de la ley». G. KISS, *The can. 1371 § 6...*, cit., 504-505.

comunicación de la noticia de un delito por parte de quien tenía la obligación jurídica de hacerlo, prescindiendo del hecho de que la información esté fehacientemente confirmada o de que el autor del eventual delito sea solo sospechoso del mismo¹².

Aunque el c. 1371 § 6 no indica quién es la persona encargada de recibir la comunicación, según Pighin: «el c. 1717 § 1 no deja dudas al respecto, porque cita al Ordinario»¹³. Obviamente debe tratarse del Ordinario competente, que es el propio, pero puede ser también aquel del lugar donde se ha cometido el delito¹⁴.

El autor del delito se indica muy genéricamente: «Quien omite la comunicación de la noticia de un delito, al cual estaba obligado por ley canónica». Habrá que ver, pues, qué dicen esas leyes canónicas de referencia para individuar los posibles autores del delito, y más en concreto el art. 3 de *VELM*, de momento única ley canónica de referencia para el c. 1371 § 6.

Respecto a la prescripción de este delito, dado que no existe una norma específica sobre esta cuestión, hay que seguir lo indicado por el c. 1362 *CIC* para los delitos que no tienen un plazo especial de prescripción y, por lo tanto, este delito estaría sujeto a un plazo de 3 años.

La *factispecie* delictiva es relativa a cada tipología del delito del cual se deba dar comunicación a quien tiene obligación de hacerlo por ley canónica. En el art. 1 § 1, letras *a* y *b*, de *VELM* se describen los supuestos delictivos¹⁵ sobre los que hay obligación de comunicar a la autoridad

¹² Cfr. B. F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia 2022, 342-343. G. MARCHETTI, *L'obbligo di denuncia...*, cit., 281.

¹³ B. F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale...*, cit., 343.

¹⁴ Cfr. *Vademécum* n. 31; G. MARCHETTI, *L'obbligo di denuncia...*, cit., 299-300. Son especialmente interesantes las anotaciones particulares que ofrece este autor cuando la persona envuelta en la acusación es un religioso o un miembro de un IVC o de una SVA.

¹⁵ a) *un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido con violencia, amenazas o abuso de autoridad, o en el que se obliga a alguien a realizar o sufrir actos sexuales; ** un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido con un menor o con una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón o con un adulto vulnerable; ***la inmoral adquisición, conservación, exhibición o divulgación, en cualquier modo y con cualquier instrumento, de imágenes pornográficas de menores o de personas que tienen un uso imperfecto de la razón; **** el reclutamiento o la inducción de un menor o de una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón o de un adulto vulnerable a mostrarse pornográficamente o a

eclesiástica, con la condición de que sean cometidos por ministros sagrados, miembros de *IVC* o *SVA* y moderadores de las asociaciones internacionales de fieles reconocidas o erigidas por la Santa Sede. La mayoría de los supuestos delictivos a los que se refiere *VELM* se encuentran recogidos y mejor tipificados en los cc. 1395 § 3 y 1398, cánones de imprescindible referencia en esta materia¹⁶.

El deber de denuncia existe *solo* cuando tipo de víctima, infractor y elementos delictivos están presentes simultáneamente en el mismo delito¹⁷.

Según Marchetti, aunque no entren dentro de la categoría de los delitos más graves o tan siquiera constituyan un delito canónico, no habría que infravalorar las informaciones recibidas con respecto a hechos que pueden ser considerados como abuso de autoridad o de conciencia y que, no raramente, aunque no necesariamente, pueden conducir al abuso sexual. También habría que poner especial cautela y atención respecto a aquellos comportamientos deseducativos, inapropiados o no oportunos con los menores, que no solo pueden suscitar inquietud, escándalo y sospecha, sino degenerar posteriormente en la comisión de verdaderos y propios delitos¹⁸.

participar en exhibiciones pornográficas reales o simuladas; b) conductas llevadas a cabo por los sujetos a los que se refiere el artículo 6, que consisten en acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra uno de los sujetos enumerados en el § 1 con respecto a los delitos señalados en la letra a) de este parágrafo.

¹⁶ Para una descripción completa de las *factispecies* delictivas a las que se refiere *VELM*, véase F. J. CAMPOS-MARTÍNEZ, *Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas en el nuevo Libro VI CIC*, en C. PEÑA GARCÍA – M. CAMPO IBÁÑEZ (coords.), *El Derecho Canónico ante los abusos sexuales*, Asociación Española de Canonistas, Dykinson, Madrid 2023, 19-71. Vinaixa recuerda que el tipo penal afecta a la omisión de comunicar cualquier noticia que se refiera a las conductas descritas en el art. 1 de *VELM*. Estas conductas tienen que ver con los delitos tipificados en los cc. 1395 y 1398, así como con los delitos de abuso de la potestad eclesiástica, el oficio y el cargo (c. 1378). Cfr. F. VINAIXA, *Comentario al can. 1371 § 6*, en A. RELLA RÍOS – J. D. GANDÍA BARBER – C. LÓPEZ SEGOVIA, *Derecho penal canónico. De cada uno de los delitos y de las penas establecidas para estos*, Ediciones Laborum, Murcia 2024, 120. Este mismo autor indica que «En los supuestos en que las acciones descritas en *VELM*, art. 1, letra b, no constituyesen delito, no podría darse el delito del c. 1371 § 6, pero sí podrían haber esas otras mencionadas medidas disciplinares» (*ibid.*).

¹⁷ G. KISS, *The can. 1371 § 6...*, cit., 504.

¹⁸ G. MARCHETTI, *L'obbligo di denuncia...*, cit., 294-295.

Aunque la comunicación de la *notitia criminis* puede ser efectuada por cualquier persona¹⁹; la obligación jurídica de comunicar formulada por *VELM* grava sin embargo *exclusivamente* sobre los clérigos y los miembros de *IVC* y *SVA* que tengan noticia de tales hechos o que tengan un motivo fundado para retener que estos han sido cometidos (art. 3 § 1)²⁰. Sobre el origen de esta información, Sánchez-Girón aclara lo siguiente:

«Se entiende que quien aporta información sobre algún caso contemplado en *VELM* puede adquirirla de diversas maneras, como podría ser por haber presenciado unos hechos, por haberlos puesto en su conocimiento quien los ha padecido u otra persona, por haber solicitado una medida que no se llevó a cabo, por haberse visto afectado en otra que sí se puso en marcha, etc.»²¹.

Sobre la denuncia obligatoria *intra Ecclesiam* hay que decir que, hasta la reforma en 2021 del derecho penal canónico, era una institución inédita en el ordenamiento canónico vigente desde 1983²². El

¹⁹ «Cualquier persona, en particular los fieles laicos que ocupan cargos o ejercitan ministerios en la Iglesia, puede presentar un informe sobre alguno de los hechos mencionados en el artículo 1, utilizando los procedimientos indicados en el artículo anterior o cualquier otro modo adecuado» (art. 3 § 2 *VELM*).

²⁰ Comotti, citando a F. Macrì, pone de relieve cómo la obligación de denuncia canónica no afecta al resto de fieles: G. COMOTTI, *Il delitto di omissione...*, cit., 496; «Me parece lícita la pregunta acerca de cuál es la razón por la que se limita a esos sujetos la obligación jurídica de informar sobre tales conductas graves. En virtud del principio de la igualdad fundamental de todos los fieles y de su común responsabilidad eclesial, debería afectar también a los fieles laicos, de modo especial a aquellos que desempeñan un oficio, cargo o función relevante en la Iglesia. La exclusión de los laicos de esta responsabilidad jurídica también se podría interpretar como una reminiscencia de una cierta mentalidad clerical, propia de una eclesiología ya superada». G. COMOTTI, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel Motu proprio Vos estis lux mundi*, *Ius Ecclesiae* 32 (2020) 241-242; J. BERNAL, *Algunas ideas después de la reforma de Vos estis lux mundi*, *Anuario de Derecho Canónico* 14 (2024) 56; Kiss también plantea por qué no se ha incluido a los fieles laicos en la categoría de fieles que están obligados legalmente a denunciar: G. KISS, *The can. 1371 § 6...*, cit., 502-503.

²¹ J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El motu proprio Vos estis lux mundi: contenidos y relación con otras normas del derecho canónico vigente*, *Estudios Eclesiásticos* 94 (2019) 694.

²² Cfr. G. COMOTTI, *Informazione, riservatezza e denuncia nei procedimenti penali*, en GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, Glossa, Milano 2021, 203. Sobre las diferencias entre denuncia, acusación penal y querrela: cfr. J. SANCHIS, «Acusación penal», en J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (coords.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. I, Pamplona: Pamplona, Eunsa 2012, 191.

CIC 1917 solo contemplaba la obligación de denuncia en dos casos, recogidos respectivamente en los cc. 1935 § 2²³ y 2336 § 2²⁴.

En esos cánones del *Código piobenedictino* se pone de relieve que la obligación proviene del mismo derecho natural y «no ha dejado de estar vigente en la actualidad por las mismas razones que entonces se aducían y ahora se contienen, en relación con los abusos, en el art. 3 § 2 *VELM*»²⁵. En este sentido, cualquier fiel puede informar sobre las conductas de abusos o encubrimientos utilizando los medios que ofrece la ley o por cualquier otro medio adecuado. La obligación moral de evitar el mal a terceros, especialmente si son menores o vulnerables, recae sobre toda persona que tenga conocimiento de que estos están sufriendo hechos delictivos²⁶.

Las penas previstas para la comisión de este delito son las contempladas en el c. 1336 §§ 2-4, las cuales se han de imponer en forma *ferendae sententiae* obligatoria, con el añadido, no facultativo, «de otras penas según la gravedad del delito»²⁷. Para algunos autores, como Pighin, «es evidente la severidad del cargo penal por un comportamiento que admite oscilaciones sobre el fundamento de lo que se comunica y sobre los muchos matices de la *factispecie* delictiva en cuestión. En el culpable de la omisión se presupone una deliberada violación de la norma penal; pero quizás, más frecuentemente, de lo que se trate es de la “omisión de

²³ «Más aún: existe la obligación de denunciar en todos aquellos casos en que esta obligación la imponen alguna ley o precepto peculiar legítimo, o bien el mismo derecho natural por razón de peligro de la fe o de la religión o a causa de algún que otro mal público inminente». El parágrafo 1 de este mismo canon establece que «cualquier fiel puede siempre denunciar el delito de otro para pedir satisfacción o resarcimiento de daños, o también por amor a la justicia, para que se repare algún escándalo o mal».

²⁴ «Los clérigos y los religiosos que den su nombre a la secta masónica o a otras asociaciones semejantes, deben además ser denunciados a la S. Congregación del Santo Oficio». En el comentario a este canon, Lorenzo Miguélez explica que «Antes del Código había pena de excomunión contra los que no hacían la denuncia a la que se refiere el § 2 del canon. Hoy subsiste la obligación de denunciar; pero ha sido abolida la censura». L. MIGUÉLEZ – S. ALONSO – M. CABRERO, *Código de Derecho Canónico (1917) y legislación complementaria*, 12ª ed., BAC, Madrid 2009.

²⁵ R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, *Ius Canonicum* 59 (2019) 854.

²⁶ Cfr. *ibid.*

²⁷ «Esta última expresión, por un lado, tutela la proporcionalidad de la sanción, pero, por otro lado, deja abierta la puerta a la discrecionalidad de irrogar penas también muy duras». B. F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale...*, cit., 343.

la debida diligencia” que, a tenor del c. 1321 § 3, no está castigada “salvo que la ley o el precepto no disponga otra cosa”. Y en el § 6 del can. 1371 no se ha establecido otra cosa»²⁸.

Por otro lado, hay que señalar que la obligación de informar «no se produce por la mera materialidad de tener una noticia, sino cuando la persona considera formalmente que está ante la noticia de un posible delito»²⁹. Se deja, pues, al propio clérigo o miembro de *IVC* o *SVA* que valore en conciencia la noticia o motivos fundados antes de proceder a comunicarlos a la autoridad eclesiástica, es decir, que debe sopesar su verosimilitud y certeza, pues los motivos para que surja la obligación de informar, según *VELM*, deben ser *fundados*³⁰.

Sobre el contenido del informe, *VELM* indica que «debe recoger los elementos de la forma más detallada posible, como indicaciones del tiempo y lugar de los hechos, de las personas involucradas o con conocimiento de los mismos, así como cualquier otra circunstancia que pueda ser útil para asegurar una valoración precisa de los hechos» (art. 3 § 4).

²⁸ *Ibid.*, 344.

²⁹ R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., 853.

³⁰ *Ibid.* En este mismo sentido se expresan Marchetti y Bernal: «La obligación de informar no exime a quien informa de *valorar con prudencia* la verosimilitud de la noticia recibida y del fundamento de los motivos por los cuales retiene que tales hechos han sido cometidos. No se trata ciertamente de alcanzar una certeza jurídica o moral sobre los hechos y la imputabilidad del autor –competencia esta de la autoridad competente– sino que evidentemente una cosa es ser testigo directo de un delito, otra es haber recogido el testimonio de quien ha sido testigo (en particular si se trata de la propia víctima), otro se trata de rumores o testimonios de terceros». G. MARCHETTI, *L'obbligo di denuncia...*, cit., 285; «Se entiende, pienso yo, a *motivos fundados* sobre hechos objetivos. Si fueran simplemente motivos sin apoyo en hechos reales, el fundamento sería puramente subjetivo». J. BERNAL, *El Motu Proprio Vos estis lux mundi. Nuevas normas para la investigación de conductas que podrían violar externamente el sexto mandamiento del Decálogo*, en C. PEÑA – L. RUANO ESPINA (coords.), *Iglesia y sociedad civil. La contribución del Derecho canónico. Actas de la XL Jornadas de Actualidad Canónica*, Dykinson, Madrid 2022, 150. Las cursivas son nuestras. Otros autores, como Comotti, advierten de que la obligación de denuncia no puede prescindir de la necesidad de una valoración prudente por parte de los destinatarios de esta disposición, quienes están obligados a presentar como verosímil la noticia recibida o tener motivos fundados que le conduzcan a retener que los hechos señalados realmente sucedieron y han sido cometidos contra una persona que puede considerarse realmente vulnerable: cfr. G. COMOTTI, *Informazione, riservatezza e denuncia...*, cit., 205. Cfr. también las interesantes consideraciones que hace al respecto: M. DEL POZZO, *Il dovere di denuncia degli abusi all'interno della Chiesa*, *Ius Ecclesiae* 36 (2024) 427-431.

Se trata de «recopilar toda la información necesaria para que el Ordinario puede tomar, la decisión jurídica y pastoral más adecuada al caso concreto. Lo mejor será que el informe se haga por escrito. Si se hace oralmente, luego se plasmará en papel con la firma del informante»³¹.

2.2. *La obligación de denuncia en la Instrucción sobre abusos sexuales de la Conferencia episcopal española*

Antes de concluir este apartado, es necesario hacer una breve mención a la recepción de esta ley canónica en la *Instrucción sobre abusos sexuales* de la Conferencia episcopal española (CEE), ya que incorpora algunas modificaciones significativas que conviene señalar. En el art. 6, titulado *Obligación de denunciar de clérigos y religiosos*, se establece lo siguiente:

«Excepto en los casos previstos en los cánones 1548 § 2.1 y 1550 § 2.2 del Código de Derecho Canónico, cada vez que un clérigo o un miembro de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica, o *cualquier fiel* tenga noticia o motivos fundados para creer que se ha cometido alguno de los hechos mencionados en el artículo 1 de la presente Instrucción, *tiene la obligación de informar del mismo*, sin demora, al ordinario del lugar donde habrían ocurrido los hechos o a otro ordinario de entre los mencionados en el canon 134 del Código de Derecho Canónico. Cuando el informe se refiera a una de las personas indicadas en el artículo 6 del motu proprio *Vos estis lux mundi* de 2023, ha de ser dirigido a la autoridad correspondiente según los artículos 8 y 9 de esa norma»³².

Extrañamente, la *Instrucción* no sigue en este artículo algunos particulares de la redacción definitiva de *VELM* 2023, sino que opta por la de 2019, obviando así la modificación realizada en la versión definitiva,

³¹ J. BERNAL, *El Motu Proprio Vos estis lux mundi...*, cit., 156. «Aunque no existen requisitos específicos para la presentación de la denuncia, es deseable que la denuncia se haga con la mayor formalidad posible, por ejemplo, ante el Ordinario o su delegado, con presencia de un notario, no solo por la gravedad del delito y sus consecuencias para la vida del imputado, sino también para que quede cierta huella de la denuncia realizada». E. SIGNORILE, *Quale riservatezza per la funzionalità dell'indagine?* en D. CITO – M. DEL POZZO – M. TEIXIDOR (a cura di), *La giustizia penale nella Chiesa...*, cit., 345.

³² Las cursivas son nuestras.

que es sin duda conocida pues se hace referencia a ella en el mismo artículo. Dos son las consideraciones que hay que señalar de esta curiosa recepción.

La primera consiste en las personas obligadas a informar acerca de los delitos y conductas establecidos en el art. 1 de *VELM*. Donde *VELM* obliga a informar *solo* a clérigos y miembros de *IVC* y *SVA*, la *Instrucción* de la *CEE* añade también a «cualquier fiel»³³. No deja de llamar la atención el hecho de que en una instrucción –en contra de su propia naturaleza canónica³⁴– se intente imponer una obligación que va más allá de lo establecido por la ley que pretende aplicar, actuando así *extra legem*, amén de la confusión que esa disposición puede generar a la hora de su aplicación práctica³⁵.

La segunda consideración tiene que ver con la excepción establecida por la *Instrucción* a la hora de informar. Si *VELM* 2023 cifra esta excepción a todo lo conocido «en el ejercicio del ministerio en foro interno», la *Instrucción* –obviando de nuevo la versión definitiva– recoge la versión de 2019: «excepto en los casos previstos en los cánones 1548 § 2 CIC y 1229 § 2 CCEO», que resulta más restrictiva que la versión definitiva. Por último, llama también la atención que en la rúbrica del artículo se hable de *obligación de denunciar* en vez de *obligación de informar*, tal como se establece en *VELM* y el mismo c. 1371 § 6³⁶.

³³ Ni que decir tiene que el hecho de que falte o se esté exento de una obligación de informar no excluye la posibilidad de efectuarla cuando se den las condiciones para ello. Comotti señala que serían «aquellas condiciones, según las cuales, la doctrina moral y canónica, en ausencia de disposiciones normativas explícitas, reconduce la posibilidad de revelar un secreto, según el resultado del prudente balance de intereses en juego que, lejos de poner la elección en la mera discrecionalidad de quien detenta el secreto, exige la individuación de una causa justa para su revelación, en ausencia de la cual se podría incurrir también en la responsabilidad penal sancionada por las legislaciones seculares». G. COMOTTI, *I delitti contra sextum...*, cit., 264.

³⁴ Cfr. c. 34 CIC. «Lo ordenado en las instrucciones no deroga las leyes, y carece de valor alguno lo que es incompatible con ellas» (c. 34 § 2).

³⁵ La única explicación que podría darse al tenor de esta disposición de la *Instrucción* de la *CEE* es que la obligación de denuncia para cualquier otro fiel que no sea clérigo o miembro de *IVC* y *SVA* es solo de carácter moral, no jurídico, aun así, no deja de generar cierta confusión.

³⁶ No resulta baladí a la hora de especificar el tipo delictivo tener en cuenta que el c. 1371 § 6 habla de omisión de «la comunicación de la noticia del delito» y el art. 3 § 1 de *VELM* 2023 se refiere a «la obligación de informar» de «alguno de los hechos mencionados en el artículo 1» de *VELM*.

Es necesario insistir en que la obligación canónica de denuncia recae, según el derecho universal de la Iglesia, *solamente* sobre clérigos y miembros de *IVC* y *SVA*, no sobre el resto de fieles. Sobre estos, en todo caso, recae una obligación moral, no jurídica, y, por tanto, no podrán ser objeto de imputación del delito contemplado en el c. 1371 § 6. Esta responsabilidad moral –que ciertamente también ha de estar presente en el cumplimiento de la obligación jurídica– conlleva un cuidadoso y prudente actuar a la hora de informar al Ordinario sobre conductas sospechosas.

3. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR

Si la obligación canónica de informar recae sobre clérigos y miembros de *IVC* y *SVA* que tengan noticia de la comisión de un delito de los contemplados en el art. 1 de *VELM*, esta obligación siempre decae «en los casos en que un clérigo haya tenido conocimiento de la noticia en el ejercicio del ministerio en foro interno» (art. 3 § 1 *VELM*).

La primera versión de *VELM* expresaba esta excepcionalidad con las siguientes palabras: «excepto en los casos previstos en los cc. 1548 § 2 CIC y 1229 § 2 CCEO». El c. 1548 § 2 articula esta excepción a la obligación de testimoniar del siguiente modo: «Quedando a salvo lo que se prescribe en el c. 1550 § 2, n. 2, están exentos de la obligación de responder (al juez): 1º los clérigos, en lo que se les haya confiado por razón del ministerio sagrado (...)». Y, a su vez, el referido c. 1550 § 2, n. 2, considera incapaces para testificar a «los sacerdotes, respecto a todo lo que conocen por confesión sacramental, aunque el penitente pida que lo manifiesten; más aún, lo que de cualquier modo haya oído alguien con motivo de confesión no puede ser aceptado ni siquiera como indicio de la verdad».

Como vemos, la versión definitiva de *VELM* ha cambiado la redacción original del art. 3 § 1 para recoger ahora la expresión *foro interno* en la redacción de la norma: «... conocimiento de la noticia en el ejercicio del ministerio en foro interno», esto supone –sin duda– una mayor y muy significativa ampliación de la protección de la confidencialidad ministerial, quizás no claramente salvaguardada con la anterior redacción³⁷.

³⁷ Cfr. J. OTADUY, *Colaboración y deber jurídico...*, cit., 475.

Las confusiones que, respecto a la protección del foro interno de las personas y la obligación de denuncia, podían causarse motivaron la intervención de la Penitenciaría apostólica mediante un documento titulado *Nota sobre la importancia del foro interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental* (29 de junio de 2019). Esta *Nota* pretende «reafirmar la importancia y favorecer una mejor comprensión de aquellos conceptos [...] que hoy parecen haberse vuelto más ajenos a la opinión pública y, a veces, a los mismos ordenamientos jurídicos civiles: el sigilo sacramental, la confidencialidad innata del foro extra-sacramental interno, el secreto profesional, los criterios y límites propios de cualquier otra comunicación»³⁸.

La *Nota* especifica claramente las distintas clases de secreto que hay en la Iglesia, su naturaleza y el alcance de su protección³⁹. Como son numerosos los estudios realizados de esta importante *Nota*, a ellos remitimos al lector para un conocimiento más extenso de la misma⁴⁰, centrándonos para nuestro objetivo en este artículo solo en algunas claves ofrecidas por la *Nota*.

La Penitenciaría apostólica distingue en su intervención tres ámbitos de confidencialidad y reserva: a) el sigilo sacramental; b) la dirección espiritual; c) el secreto profesional.

³⁸ *Ibid.* Para López-Sidro, esta *Nota* «es más bien un llamamiento a la propia Iglesia para tener presentes sus normas y doctrinas respecto de lo que, en distintas circunstancias y ámbitos eclesiales, está amparado por el secreto o por una particular reserva, así como los motivos en que se sustentan estas posiciones, y también su alcance. Aunque no sea de forma directa, lo aquí expuesto nos permite vislumbrar la postura de la Iglesia ante posibles demandas de información acerca de hechos considerados delictivos. Con independencia de los distintos supuestos planteados, y de lo que reconozcan o exijan los diferentes ordenamientos civiles según el país, habrá en cualquier caso un límite intraspasable: el del sigilo sacramental». A. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, *La responsabilidad penal y civil de las personas jurídicas y de los titulares de oficios eclesiásticos*, en C. PEÑA – L. RUANO ESPINA (coords.), *Iglesia y sociedad civil. La contribución del Derecho canónico*. Actas de la XL Jornadas de Actualidad Canónica, Dykinson, Madrid 2022, 130.

³⁹ Sobre los tipos de secreto en el ámbito canónico: M. VISIOLI, *Il dovere ecclesiale del segreto*, *Ius Ecclesiae* 36 (2024) 442-454.

⁴⁰ Señalamos algunos de especial interés: G. BONI, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale...*, cit.; J. A. FUENTES, *Sobre la importancia del foro interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental. Acerca de la Nota de la Penitenciaría Apostólica de 29-VI-2019*, *Ius Canonicum* 59 (2019) 895-909; J. SALINAS MENGUAL, *La tutela del secreto de confesión en el contexto del Derecho comparado y de la Nota de la Penitenciaría Apostólica sobre el foro interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental*, *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 51 (2019) 8-15.

a) El primero ámbito de confidencialidad, el del *sigilo sacramental*, se refiere al secreto inviolable de la Confesión, un secreto que «proviene directamente de la ley divina revelada y está arraigado en la naturaleza misma del sacramento, hasta el punto de no admitir excepción alguna en el ámbito eclesial ni, menos aún, en el ámbito civil»⁴¹. Es una confidencialidad de naturaleza especial, porque atañe al ámbito de la relación personal del fiel con Dios, a quien encuentra como perdón y misericordia en el sacramento de la Penitencia o Reconciliación. El sigilo abarca a todo lo que el penitente ha acusado, aunque no se le haya dado la absolución, se le haya denegado o la confesión sea inválida⁴².

Según Bernal, «el sacerdote, para poder dar la absolución en los casos de conductas contempladas en *VELM*, habrá de comprobar que hay verdadero arrepentimiento y propósito de la enmienda, que está relacionado con la decisión firme de reparar el daño y la injusticia producida por acciones tan graves como las que contempla *VELM*»⁴³. Y si la Confesión fuera con un penitente que ha sido víctima del mal ajeno, el confesor tiene el deber de instruirlo sobre sus derechos, así como sobre los instrumentos jurídicos concretos que deben utilizarse para denunciar el hecho en el foro civil y/o eclesiástico y acogerse a la justicia⁴⁴.

b) El segundo grado de confidencialidad se presenta en *el ámbito del foro interno extra-sacramental*, incluido *el acompañamiento espiritual*⁴⁵. Según la *Nota* de la Penitenciaría apostólica, «la dirección espiritual pertenece de modo particular al foro interno extra-sacramental, en el que el creyente confía su propio camino de conversión y santificación a un sacerdote, a un consagrado o a un laico determinado»⁴⁶. Como vemos, el acompañamiento espiritual puede ser ejercido no solo por sacerdotes y consagrados, sino también por laicos, sean estos hombres o mujeres. «Por eso lo que la nota afirma de la obligación de guardar

⁴¹ PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, *Nota sobre la importancia del foro interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental*, 29 de junio de 2019, n. 1 (<https://bit.ly/40jYeOU>).

⁴² *Ibid.*

⁴³ J. BERNAL, *Algunas ideas después de la reforma...*, cit., 58.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Sobre la naturaleza y materia del foro interno extra-sacramental, véase J. A. FUENTES, *Sobre la importancia del foro interno...*, cit., 904 y ss.

⁴⁶ PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, *Nota sobre la importancia del foro interno...*, cit., n. 2.

secreto de lo conocido por dirección espiritual es aplicable también al laico que acompaña espiritualmente a otras personas»⁴⁷.

Visto lo anterior, cómo articular pues lo conocido en el foro interno extra-sacramental con la prescripción del art. 4 § 1 de *VELM*: «el hecho de presentar un informe en conformidad con el artículo 3 no constituye una violación del secreto de oficio»⁴⁸. Aquí conviene aclarar que no es lo mismo lo que pueda conocer un clérigo (también un religioso o laico) por el foro interno extra-sacramental y la dirección espiritual que por el oficio que uno desempeñe en la organización de la Iglesia⁴⁹. Si en la dirección espiritual se tiene conocimiento de hechos graves, se ha de hablar con claridad de asumir la responsabilidad moral,

⁴⁷ R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., 856. «En la dirección espiritual, los fieles abren libremente el secreto de su conciencia al director espiritual/guía, para ser guiados y apoyados en la escucha y cumplimiento de la voluntad de Dios. Por tanto, también este ámbito particular exige un cierto grado de secreto *ad extra*, inherente al contenido de los discursos espirituales y que deriva del derecho de cada uno al respeto de su propia intimidad (cfr. c. 220 *CIC*)». La dirección espiritual no puede considerarse un oficio como otros en la Iglesia, precisamente por respeto a la conciencia de los fieles. Cfr. D. G. ASTIGUETA, *Il nuovo Libro VI e i delitti contro il VI comandamento del Decalogo*, *Ephemerides Iuris Canonici* 63 (2023) 644.

⁴⁸ Sánchez-Girón ha señalado la problemática inherente al hecho –aparentemente contradictorio– de que, por un lado, se afirme que las personas señaladas en el c. 1548 § 2 y equiparadas (clérigos, magistrados civiles, médicos, abogados, psicólogos, mediadores familiares...) tienen obligación de guardar el secreto de oficio y no deberían atender a la obligación de informar del art. 3 § 1 *VELM* en lo que sean confidencias recibidas por razón del oficio y, por otro lado, se diga que «el hecho de presentar un informe en conformidad con el art. 3 no constituye una violación del secreto de oficio» (art. 4 § 1 *VELM*): «La conciliación entre ambas disposiciones puede no ser fácil. Podría estar en que las personas mencionadas, en cuanto se trate de información relativa a los supuestos de *VELM* y en las condiciones previstas por el m. p., pueden aportar la que conozcan en razón del ministerio u oficio porque están dispensadas por el art. 4 § 1 de la obligación de no hacerlo que impone el secreto de oficio; pero puede que aún no quede claro si con respecto a esa información así adquirida la dispensa conlleva que están sujetos a la obligación de informar del art. 3 § 1 o si están autorizados a informar pero no obligados». J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El motu proprio Vos estis lux mundi...*, cit., 694. Ha de considerarse que la dispensa de esta obligación no comporta necesariamente la obligación de denunciar. Cfr. G. BONI, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale...*, cit., 70.

⁴⁹ Sobre la coordinación de los foros interno y externo en el ámbito penal canónico: A. M. MILLESOLI, *Foro esterno e foro interno nel diritto penale canonico vigente. Il coordinamento tra i due fori* [Excerptum theses ad Doctoratum in Iure Canonico] Pontificia Università Lateranense, Roma 2006, 72-79.

jurídica y penal, si fuera el caso, de las propias acciones. Pero, si nadie está obligado a autoincriminarse (*nemo tenetur se detegere*), cómo se ha de gravar con esa responsabilidad al director espiritual⁵⁰.

Estamos de acuerdo con Bernal cuando afirma que, si ya resulta grave la repetición de esas conductas inmorales, «también produciría un daño, a lo mejor irreparable, la quiebra de la confianza que se exige en el ámbito de la dirección espiritual»⁵¹. Por ello, la Penitenciaría apostólica insta a que «la necesaria confidencialidad relacionada con el ejercicio del ministerio eclesial sea siempre celosamente guardada, teniendo como único horizonte la verdad y el bien integral de la gente»⁵².

Sobre la articulación de la confidencialidad debida en el ámbito del foro interno extra-sacramental y la obligación de informar, habló extensamente Mons. Arrieta en una entrevista que ofreció con motivo de la publicación de *VELM*. Arrieta aclara allí que, en primer lugar, *VELM* no puede cambiar ni la ley divina (obligación del sigilo sacramental) ni las obligaciones morales graves. En segundo lugar, se muestra rotundo sobre la prohibición de informar de lo conocido en el foro interno, aunque sea el extra-sacramental:

«Un sacerdote al que le ha sido revelado en Confesión un caso de abusos de este tipo no puede denunciarlo. Ni por Confesión ni por dirección espiritual grave. O sea, pero si yo me entero jugando a las cartas con uno o haciendo deporte con otro o dando un paseo y alguien me comenta y me entero por eso, eso ya está fuera de la dirección espiritual y tengo obligación, pero si es por oficio, si yo me encuentro una carta o es una cosa que yo recibo, eso sí. Ahora, si me viene una persona, en dirección espiritual, fuera incluso de la Confesión, y me habla de este tipo de cosas, ya veré yo según la gravedad que tiene el asunto de decir “denúncialo tú” o de otra forma, pero es

⁵⁰ Es interesante la respuesta de Astigueta a la pregunta sobre si el director espiritual debe denunciar el abuso cuando alguien se lo revela: «A mio parere, va sempre valutato attentamente se la persona che ha abusato *abbia dischiuso la propria coscienza per ricevere aiuto*; in questo caso non sembra che sussista un obbligo. Ovviamente se la persona mostrasse per contro una tendenza reale a ripetere le sue azioni, allora credo che il direttore spirituale abbia l'obbligo morale-legale di denunciare per evitare un danno probabile». D. G. ASTIGUETA, *Il nuovo Libro VI...*, cit., 644. Las cursivas son nuestras.

⁵¹ J. BERNAL, *Algunas ideas después de la reforma...*, cit., 59.

⁵² PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, *Nota sobre la importancia del foro interno...*, cit., n. 3.

un contexto en el que yo, el secreto sacerdotal no es solamente el sigilo sacramental, sino que depende de la entidad de la materia o del contexto de cómo te confía las cosas»⁵³.

c) El tercer grado de confidencialidad es el del *segreto profesional*, de naturaleza distinta al foro interno (sacramental y extra-sacramental): «son las confidencias hechas bajo el sigilo del secreto, así como de los llamados “secretos profesionales”, que están en posesión de determinadas categorías de personas, tanto en la sociedad civil como en la estructura eclesial, en virtud de un oficio especial que desempeñan para las personas o para la comunidad»⁵⁴. Por derecho natural, estos secretos deben ser guardados «salvos los casos excepcionales en los que no revelarlos podría causar al que los ha confiado, al que los ha recibido o a un tercero daños muy graves y evitables únicamente mediante la divulgación de la verdad»⁵⁵.

Vistos estos tres ámbitos de confidencialidad presentados por la *Nota* de la Penitenciaría apostólica parece, pues, necesario distinguir claramente aquellos casos en los que una determinada noticia es conocida por alguien en el ejercicio de funciones confiadas por la institución⁵⁶, de aquellos otros casos en los que la noticia es conocida dentro de una relación de naturaleza confidencial. Por eso, Marchetti considera que, en el primer supuesto, será el mismo derecho quien individúe la esfera de extensión del secreto, que estará puesto principalmente en interés de la institución en cuyo ámbito se ejerce un determinado oficio. En los otros

⁵³ R. DIE ALCOLEA, Entrevista a Mons. Arrieta en la Revista Zenit (15 de mayo de 2019) (<https://bit.ly/3OUVu8d>).

⁵⁴ PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, *Nota sobre la importancia del foro interno...*, cit., n. 3.

⁵⁵ CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, n. 2491.

⁵⁶ Valga como ejemplo aquellas funciones propias de los oficiales de la curia diocesana o de los jueces y colaboradores del tribunal (cfr. cc. 471, 2º y 1455 § 1). Mosconi advierte lo siguiente sobre la pregunta de si un juez eclesiástico o un promotor de justicia tienen la obligación de informar acerca de la noticia de un delito que emerge en sede judicial mientras se instruye una causa matrimonial: «Si deve tuttavia precisare che questa richiesta di assunzione di responsabilità si pone solo a seguito di una notizia che emerga in una forma adeguatamente definita e circostanziata (non basta una notizia generica, né è un dovere del giudice ecclesiastico matrimoniale l'approfondire un semplice cenno emerso durante l'escussione delle parti o dei testi)». M. MOSCONI, *I principali doveri del vescovo davanti alla notizia di un delitto "più grave" commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti*, Quaderni di diritto ecclesiale 25 (2012) 298-299.

casos, sin embargo, el ámbito de la confidencialidad se remite a principios éticos o deontológicos o también a normas (canónicas o no canónicas) y va individuado en razón de la relación específica instaurada entre quien proporciona la noticia y la persona a la que es comunicada⁵⁷. La naturaleza confidencial de la relación, sin embargo, «no solo consiente dar relevancia liberadora al consentimiento del confidente, sino también dejar espacio a la posibilidad de discernir, en cada caso, entre el bien vinculado a la observancia del mismo secreto y el que se deriva de su revelación, sobre todo, cuando se trata de evitar un grave daño para las personas involucradas: valoración, esta, que el legislador no se reserva en abstracto para sí (como sí hace en el caso del secreto de oficio estrechamente entendido), sino que remite en concreto al sujeto depositario del secreto, el cual deberá individuar si responde mejor al bien público la observancia del secreto o su revelación»⁵⁸.

No obstante, algunos autores consideran altamente peligroso y complejo que, en un asunto tan importante como la esfera de la conciencia de una persona, se deje a la discreción del ministro o acompañante espiritual la presentación o no de una denuncia⁵⁹.

4. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y BUENA FAMA: DERECHOS INALIENABLES DE LOS FIELES

Los derechos de presunción de inocencia y buena fama son dos derechos inalienables de todo ser humano. Su afirmación está ampliamente reconocida en nuestras sociedades contemporáneas y, de un modo u otro, todas las Constituciones de los Estados democráticos y de

⁵⁷ Cfr. *ibid.*, 287.

⁵⁸ G. COMOTTI, *Informazione, riservatezza e denuncia...*, cit., 209 y ss.; cfr. G. COMOTTI, *I delitti contra sextum...*, cit., 262-263.

⁵⁹ D. G. ASTIGUETA, *Lettura di Vos estis lux mundi*, *Periodica* 108 (2019) 549; Geraldina Boni opina que con las disposiciones de *VELM* sobre obligación de denuncia y colaboración con las autoridades estatales, «clérigos y religiosos, obispos y superiores corren el riesgo de quedar presos en las estrechas jaulas de preceptos aparentemente contradictorios que, por un lado, imponen o exhortan al secreto y, por otro, obligan o impulsan la denuncia: eximiéndolos así, fíjense, solo a ellos de la norma ordinaria». G. BONI, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale...*, cit., 70. Comotti también se pronuncia sobre la dificultad interpretativa acerca de los límites puestos a los diversos tipos de secreto: G. COMOTTI, *Informazione, riservatezza e denuncia...*, cit., 206 y ss.

derecho los contemplan y garantizan en sus respectivos ordenamientos jurídicos⁶⁰. La misma *Declaración Universal de los Derechos Humanos* –así como otras leyes internacionales– los reconoce como derechos fundamentales de todo ser humano⁶¹.

Dentro del ordenamiento jurídico español, uno de los supuestos de intromisión ilegítima que puede ser perseguido judicialmente es la imputación de hechos o manifestación de juicios de valor a través de acciones o impresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de una persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación⁶². Y con respecto a la presunción de inocencia, su afirmación implica que toda persona contra la que sea elevada una denuncia delictiva o dirigido un proceso penal debe ser considerada y tratada como inocente a todos los efectos hasta tanto no sea declarada su culpabilidad en sentencia judicial firme⁶³. Esto significa que no es al acusado a quien corresponde demostrar que es inocente frente a la acusación que contra él se formula, sino que es a quien la sostiene a quien toca acreditar la imputación mediante pruebas pertinentes, practicadas con validez jurí-

⁶⁰ Así los recogen, por ejemplo, la Constitución española: «Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen» (art. 18.1); «Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia» (art. 24.2).

⁶¹ «Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa» (art. 11, 1); «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques» (art. 12). De manera similar se expresan el art. 6.2 del *Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales* de 1953; el art. 14.2 del *Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos Civiles y Políticos* de 1966; la *Convención americana sobre los derechos humanos* de 1969 (art. 8.2) y la *Directiva (UE) 2016/343* del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio.

⁶² Cfr. art. 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo; I. RODRÍGUEZ ESTREMER, *Regulación jurídica de los medios de comunicación ante las controversias. El papel de la Iglesia en estos casos*, Anuario de Derecho Canónico 1 Supl. 1 (2012) 111.

⁶³ Cfr. P. CARBALLO ARMAS, *La presunción de inocencia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, Ministerio de Justicia, Madrid 2004, 17-20.

dica y que puedan objetivamente juzgarse como pruebas de cargo⁶⁴. No caben, por tanto, establecer ficciones de culpabilidad, ni obligar a nadie a demostrar su inocencia.

También en la Iglesia, estos dos derechos han quedado claramente recogidos en leyes y normas canónicas de carácter tanto universal como particular. En concreto, el *Código de Derecho Canónico* afirma con rotundidad en el c. 220 el derecho natural de todo fiel a que su buena fama sea protegida, de tal modo que a nadie le es lícito dañarla ilegítimamente⁶⁵. Este derecho a la buena fama, que fue explícitamente reconocido por primera vez en la Iglesia por el papa Juan XXIII en el n. 12 de la encíclica *Pacem in terris* (1963), está presente en el n. 26 de la constitución *Gaudium et Spes* (1965). Sin duda, su inclusión en la legislación canónica universal de la Iglesia latina fue una de las muchas novedades presentes en el *CIC* de 1983 con respecto a su predecesor, el *Código piobenedictino* de 1917. El c. 220 dice exactamente: «A nadie le es lícito lesionar ilegítimamente la buena fama de que alguien goza, ni violar el derecho de cada persona a proteger su propia intimidad». Como aclara el profesor J. L. Sánchez-Girón:

«En el ámbito canónico la infamia se ha asociado al hecho de que una persona, por algo que se viene a saber de ella o se le atribuye, pasa a ser alguien de quien se tiene una opinión muy negativa cuando, previamente, el juicio que los demás tenían sobre ella no era así, o incluso era positivo y la persona gozaba de estima social»⁶⁶.

⁶⁴ Véase en este sentido, nuestra reciente investigación sobre presunción de inocencia y prueba testifical: F. J. CAMPOS-MARTÍNEZ, *Presunción de inocencia y prueba testifical. Algunas consideraciones desde el derecho penal canónico y la psicología del testimonio*, Estudios Eclesiásticos 100/395 (2025) 807-848.

⁶⁵ Sobre la tutela penal de la buena fama en el Derecho canónico puede verse: P. SKONIECZNY, *La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al can. 220 del Codice di Diritto Canonico latino*, Angelicum University Press, Roma 2010; IDEM, *La tutela della buona fama del chierico accusato degli abusi sessuali su minori: un modo di procedere nel caso concreto in base al can. 220 CIC/83*, Angelicum 87/4 (2010) 923-942; F. ROMANO, *Dimensione pubblica ed ecclesiale del diritto alla buona fama e la sua tutela penale nei cann. 220 e 1390 §§ 2-3 del CIC*, Teresianum 59/2 (2008) 285-313; M. J. MAZZA, *The Right of a Cleric to Bona Fama* [Doctoral Thesis in Canon Law], Pontifical University of the Holy Cross, Roma 2022.

⁶⁶ J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN, «Infamia», en J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (coords.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. IV, 563-564.

La lesión ilegítima de la buena fama debe ser considerada, por tanto, no solo una conducta antijurídica muy grave contra un derecho natural de la persona, sino también contra un derecho fundamental del fiel⁶⁷. En este sentido, puede decirse que existe un verdadero derecho a la buena fama eclesial⁶⁸.

En profunda conexión con el derecho al honor y la buena fama, se halla también el derecho fundamental a la presunción de inocencia, el cual, tanto en el ordenamiento penal civil como en el canónico, viene a establecer que *una persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario*⁶⁹.

En el Derecho Canónico, la formulación explícita de este principio/derecho es bastante reciente, aunque su reconocimiento en el derecho eclesial no resulte algo nuevo⁷⁰. En el nuevo Libro VI del Código, la presunción de inocencia es afirmada justo en el primer párrafo del primer canon del título III: «Toda persona es considerada inocente mientras no se pruebe lo contrario» (c. 1321 § 1). El hecho que el derecho a la presunción de inocencia encabece este título III –dedicado al

⁶⁷ El deber de tutelar la buena fama del hombre deriva del derecho natural, en cuanto constituye el derecho a la inviolabilidad de la persona. La privación de la buena fama y de la estima significa la ruptura del vínculo necesario con la sociedad para el desarrollo pleno de la personalidad. P. SKONIECZNY, *La buona fama...*, cit., 195.

⁶⁸ El c. 1390 *CIC* protege el derecho al honor y la buena fama sancionando todo tipo de denuncias falsas, difamatorias o calumniosas.

⁶⁹ Sobre el sentido de esta máxima jurídica: K. PENNINGTON, *Innocent until proven guilty: The origins of a legal maxim*, en *The Jurist* 63 (2003) 106-124.

⁷⁰ Hasta la reciente promulgación del nuevo Libro VI, el derecho a la presunción de inocencia no había sido afirmado explícitamente ni en el *Código de Derecho Canónico* de 1983 ni en el posterior *Código de Cánones de las Iglesias Orientales* de 1990. No obstante, se consideraba un principio plenamente vigente y operativo en el Derecho eclesial ya desde las *regulae iuris* del *Corpus Iuris Canonici*. Este principio, entendido como regla probatoria a favor del acusado, era afirmado «bien de manera explícita, como en la regla “cum sunt partium iura obscura, reo favendum est potius quam actori” (*Regula iuris 11 in VI*), bien de manera implícita, como en las reglas “dubia in meliorem partem interpretari debent” (*Regula iuris 2 in X*, 5) e “in poenis benignior est interpretatio facienda” (*Regula iuris 49 in VI*)». F. FRANCESCHI, «Inocencia [Presunción de]», en J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (coords.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. IV, 600. Más tarde, en el Código piobenedictino de 1917 se retomaría este principio en el can. 1748: «§ 1. La carga de la prueba incumbe a quien afirma. § 2. Si el actor no prueba, el reo debe ser absuelto». Sobre los antecedentes normativos más inmediatos de este principio véase: F. J. CAMPOS-MARTÍNEZ, *La presunción de inocencia y el nuevo derecho penal canónico. un marco jurídico ineludible*, *Revista Española de Derecho Canónico* 78 (2021) 1220-1223.

sujeto pasivo de las sanciones penales— tiene una importancia singular, ya que obliga a que esta presunción sea especialmente cuidada y aplicada en cualquier fase del desarrollo de la causa penal, desde el establecimiento y recepción de la denuncia acerca de un posible delito hasta el pronunciamiento de la sentencia y sus posteriores consecuencias.

Como ya he afirmado en otra ocasión, «hoy en día no se puede hablar de un verdadero y coherente ordenamiento jurídico si este carece de una efectiva integración y articulación de los principios y garantías fundamentales que han ido conformando el derecho de Occidente a lo largo de su historia y, de los cuales, la presunción de inocencia es uno de ellos»⁷¹.

Hay que reconocer que tras la formulación explícita de la presunción de inocencia en el nuevo Libro VI del Código (2021), la recepción de este principio/derecho se ha ido implantando progresivamente en las diversas normativas posteriores, ya sean de carácter universal o particular. Así, por ejemplo, la presunción de inocencia es recogida tanto en el *Vademécum sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos* del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (2022)⁷² como en el *Subsidio aplicativo del Libro VI del Código de Derecho Canónico* del Dicasterio para los Textos Legislativos (2023)⁷³ y la versión definitiva del motu proprio *Vos estis lux mundi* (2023)⁷⁴.

En España, la *Instrucción sobre abusos sexuales* de la CEE incluye la mención a la presunción de inocencia en varios lugares de su articulado: como uno de los principios rectores de la investigación previa (art. 16 § 1); como garantía de «un proceso justo e imparcial, respetuoso del principio de presunción de inocencia» (art. 24 § 7, art. 33 § 4) y como criterio general de práctica de la prueba (art. 27 § 1).

Como sucede con el derecho a la presunción de inocencia, también la articulación del derecho a la buena fama se recoge en la *Instrucción* de

⁷¹ F. J. CAMPOS-MARTÍNEZ, *La presunción de inocencia...*, cit., 1225.

⁷² Cfr. nn. 45-46.

⁷³ «La presunción de inocencia del sujeto acusado es un principio general en todos los sistemas de derecho, que cumple la función de proteger la honorabilidad de las personas ante eventuales tentativas de manchar ilegítimamente su buena fama. Este principio, tradicionalmente presente en la vida de la Iglesia, responde ante todo a la exigencia de la justicia, pero también a una exigencia de caridad» (n. 17).

⁷⁴ «A la persona investigada siempre se le reconoce la presunción de inocencia y la legítima tutela de la buena fama» (art. 13 § 7).

la *CEE* y en las normativas universales que hemos mencionado⁷⁵. Re-
producimos, a modo de ejemplo, la siguiente cita de la *Instrucción*:

«En las causas relativas a los delitos considerados en esta *Instrucción*, la información se tratará de manera que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad de acuerdo con el canon 471, 2º del *Código de Derecho Canónico*, con el fin de proteger la buena reputación, la imagen y la privacidad de todas las personas involucradas» (art. 5 § 4)⁷⁶.

La cuestión que inquieta y sobre la que pretendemos arrojar luz en estas líneas es hasta qué punto el cumplimiento de la obligación de denunciar/informar de aquellos delitos a los que se está obligado por ley canónica (c. 1371 § 6), puede colisionar con los derechos de presunción de inocencia y buena fama⁷⁷. Es evidente que esta colisión es inevitable en el punto y hora que el ejercicio de la obligación de denuncia y/o colaboración con la autoridad supone por su misma naturaleza un cuestionamiento directo de la inocencia y buena fama de la persona señalada.

No obstante, la cuestión a plantear es si, al estar en juego estos dos derechos fundamentales, a la obligación de denunciar se le debe exigir una serie de condiciones y requisitos, sin los cuales no solo se quedaría eximido del cumplimiento de dicha obligación, sino que se podría incluso incurrir en una acusación infundada o temeraria⁷⁸. En esta línea, cabe preguntarse: ¿Cómo han de ser las noticias sobre supuestos delitos conocidas por el informador? ¿Basta cualquier tipo de noticia? ¿Ha de ser esta verosímil? ¿Cuáles deben ser los “motivos fundados” que han de

⁷⁵ *Vademecum* (cfr. nn. 44; 47; 53; 58).

⁷⁶ La *Instrucción* de la *CEE* hace también referencia a la buena fama en los arts. 16 § 1; 20, 1º; 23 § 2, 6º; 31 § 4.

⁷⁷ «La buena fama del acusado, a nuestro entender, debe cuidarse con mucho esmero debido a que en esta clase de imputaciones puede llegar a lesionarse el principio de inocencia de modo tal que, incluso, sea imposible reparar cualquier error». R. D. MEDINA, *El motu proprio Vos estis lux mundi: Una oportunidad de responsabilidad y credibilidad*, en D. PORTILLO TREVISO (coord.), *Ser luz del mundo. El motu proprio Vos estis lux mundi: Pautas para su estudio y aplicación*, PPC, Madrid 2020, 31.

⁷⁸ Aparte de las sanciones canónicas previstas en el c. 1390 *CIC*, el derecho penal secular también establece en su ordenamiento jurídico conductas procesales de mala fe o temeridad. Cfr. RAE, *Diccionario panhispánico del español jurídico*, Voz «Temeridad procesal» (<https://dpej.rae.es/lema/temeridad-procesal>).

mover a denunciar un posible delito? ¿Esos “motivos fundados” exigen algún tipo de base probatoria? ¿Debe la autoridad eclesiástica dar trámite a todo tipo de denuncia? ¿El deber de colaboración con la autoridad civil es un deber *tout court* o admite excepciones, especialmente cuando está en juego la violación de la presunción de inocencia o de la buena fama del investigado?

Sobre la necesidad de que existan razones o motivos fundados para trasladar al Ordinario la sospecha de la comisión de un delito, Astiguetta no deja de manifestar las dificultades que esta condición puede entrañar: «La expresión “motivos fundados” causa bastante estupor, ya que parece desplazarse de hechos concretos a la suposición de una situación peligrosa. Parece que las sospechas fundadas podrían ser suficientes para denunciar, con todo el daño que esto podría causar a la persona denunciada»⁷⁹.

Por otro lado, son numerosas las advertencias que el derecho canónico hace sobre el respeto a la buena fama. Dentro del campo del derecho penal, por ejemplo, los cánones dedicados a la investigación previa del delito advierten que «hay que evitar que, por esta investigación, se ponga en peligro la buena fama de alguien» (c. 1717 § 2). Considero que esta advertencia puede hacerse extensible al mismo hecho de la denuncia o la información de una supuesta conducta delictiva. Una denuncia prematura, infundada, frívola, puede dañar la reputación del acusado –más aún cuando este ostenta un cargo público en la Iglesia– hasta el punto de que esta no pueda ser reparada adecuadamente aun cuando una investigación preliminar posterior determine que esa acusación era infundada⁸⁰.

⁷⁹ D. G. ASTIGUETA, *Lettura di Vos estis lux mundi...*, cit., 536.

⁸⁰ Véase para esta problemática nuestro trabajo: F. J. CAMPOS MARTÍNEZ, *Derechos fundamentales del investigado y aplicación de medidas cautelares. Un estudio a partir del art. 19 de las «Normas sobre los delitos más graves»*, Revista Española de Derecho Canónico 74 (2017) 369-423. «Le esigene della giustizia, in un contesto realmente comunionale, non possono non confrontarsi con le ricadute negative che la perdita della reputazione del soggetto cui è attribuito un delitto possono avere nell'ambito delle relazioni familiari, delle amicizie e della stessa comunità ecclesiale; né dovrebbe sottovalutarsi, a procedimento concluso, il fatto che la privazione della reputazione possa mettere a rischio il percorso di emendazione del reo, il quale potrebbe essere portato a considerare compromessa in modo irrimediabile la propria esistenza». G. COMOTTI, *Informazione, riservatezza e denuncia...*, cit., 217.

Por esto, resulta del todo fundamental valorar el peso de la denuncia realizada, porque no siempre es verdadera y porque la difusión de la noticia y el proceso desencadenado pone en riesgo la buena fama del denunciado y puede producir un daño irreparable a su buen nombre⁸¹. Por tanto, toda cautela que se tome a la hora de atender y tramitar estas denuncias será poca. Además, es fundamental que el receptor de la denuncia se informe sobre los derechos que asisten al denunciado, así como de las verdaderas intenciones del denunciante⁸².

En nuestra opinión, uno de los retos más importantes que a nivel pastoral y canónico tiene la Iglesia en los tiempos actuales es el de una tutela adecuada y efectiva de la dignidad y buena fama de los acusados. Esta ha de hacerse siempre y en cualquier circunstancia, pero de un modo especial en aquellos casos y situaciones donde el buen nombre y la reputación de quien ostenta un ministerio público en la Iglesia puede verse afectado.

5. LA CONFIDENCIALIDAD MINISTERIAL Y LOS DERECHOS A LA INTIMIDAD Y LA LIBERTAD RELIGIOSA

De la misma manera que el derecho a la buena fama, el magisterio eclesiástico reconoció en el pasado siglo XX la necesidad de proteger la intimidad de la propia conciencia, ya que esta es «el núcleo más secreto

⁸¹ Cfr. D. G. ASTIGUETA, *La persona e i suoi diritti sulle norme sugli abusi sessuali*, Periodica 93 (2004) 649. Para Comotti: «Il coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale di per sé non ne pregiudica la presunzione di innocenza, che potrebbe risultare anzi rafforzata da una corretta informazione, che tale presunzione si preoccupi di ribadire. Di fatto, però, la diffusione di notizie circa l'attribuzione –seppure ancora ipotetica– di un comportamento delittuoso, se non inficia la presunzione di innocenza, può comunque compromettere la buona fama di cui un soggetto gode nella comunità; quando poi si tratta di fatti attinenti alla sfera sessuale, il rischio di compromissione della buona fama, a causa di ricorrenti pregiudizi, può coinvolgere anche la vittima, la cui intimità viene comunque inevitabilmente invasa dalla necessità di acquisizione probatoria circa gli accadimenti oggetto del procedimento». G. COMOTTI, *Informazione, riservatezza e denuncia...*, cit., 216.

⁸² Cfr. D. G. ASTIGUETA, *La persona e i suoi diritti...*, cit., 625 y ss. Sobre la denuncia anónima, véase J. DE ALMEIDA OLIVEIRA, *La procedura del Dicastero per la Dottrina della Fede in casi di denunce anonime di delitto contra sextum cum minore: Punti fermi e nuovi sviluppi*, en D. CITO – M. DEL POZZO – M. TEIXIDOR (a cura di), *La giustizia penale nella Chiesa...*, cit., 417-425.

y el sagrario del hombre, en el que este se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella»⁸³. Desde entonces, la defensa de este derecho ha sido una constante del magisterio pontificio hasta nuestros días.

El legislador universal ha ubicado el derecho a la intimidad –junto al derecho de buena fama– en el c. 220 *CIC*⁸⁴, dentro del estatuto jurídico fundamental de los fieles en la Iglesia, constituyéndolo así en un derecho fundamental que tiene que ser criterio de interpretación y aplicación de aquellas normas que afectan de un modo particular y concreto al foro interno o de la conciencia⁸⁵. A nivel eclesial, las virtualidades de este derecho son muy variadas, como bien expresa este texto de Antonio Solferino: «Este derecho tiene manifestaciones típicamente eclesiales, como las que se refieren al foro interno, sea sacramental o extra-sacramental, e incluye también el derecho de los fieles a que no se haga público lo que por naturaleza pertenece al ámbito personal y no afecta a la condición canónica pública. En este sentido, no hay obligación de dar información a quien no tenga riguroso derecho a recibirla»⁸⁶.

El derecho de los fieles a ver protegida su intimidad conlleva, pues, una estricta obligación de reserva y confidencialidad. En el caso de la confidencialidad ministerial, esta va más allá del contenido material del sigilo sacramental, ya que se extiende a otras tareas espirituales distintas del sacramento de la Penitencia. Esos otros menesteres espirituales, como el acompañamiento y orientación espiritual, pueden ser ejercidos por los ministros ordenados, pero también por religiosos no clérigos, religiosas y otros fieles laicos que por su competencia y confianza son elegidos por los fieles para su crecimiento y santidad personal. En estos casos, también los consejeros o acompañantes espirituales tienen la obligación de guardar la debida confidencia acerca de todo lo revelado

⁸³ CONCILIO VATICANO II, *Constitución Gaudium et spes*, n. 16.

⁸⁴ El tenor de canon es el siguiente: «A nadie le es lícito... violar el derecho de cada persona a proteger su propia intimidad». Esta intimidad se entiende como interioridad y ámbito de la conciencia personal, como espacio espiritual y reservado en el que la persona toma sus decisiones más profundas y significativas.

⁸⁵ Véanse, por ejemplo, los cc. 239 § 2; 240; 642; 979 y 991.

⁸⁶ A. SOLFERINO, «Buena fama», en J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (COORDS.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. I, 773-774.

en el ámbito del foro interno, y aun cuando el fiel quiera eximir al ministro o acompañante espiritual de la obligación de guardar esa confidencialidad, este podría negarse a revelar los hechos confiados alegando motivos de conciencia⁸⁷.

El derecho a la intimidad, implicado en toda revelación confidencial, se ejerce también como derecho a no permitir injerencias no pedidas en la propia vida íntima, y también como derecho a que no se divulguen hechos relacionados con su vida privada, aunque estos sean verdaderos y no lesionen necesariamente su dignidad. Esta exigencia de proteger el derecho a la intimidad respecto a toda forma de utilización de informaciones personales, es hoy advertida con una sensibilidad nueva y creciente por parte de las personas e instituciones que conforman nuestra sociedad⁸⁸.

Si la confidencialidad ministerial y el derecho a la intimidad están íntimamente relacionados, de tal modo que aquella está al servicio de este, no menos relacionado con la confidencialidad ministerial está el derecho de libertad religiosa⁸⁹. Es en este derecho, junto con los dere-

⁸⁷ Cfr. R. PALOMINO – J. SALINAS MENGUAL, *El derecho a la libertad religiosa en las relaciones Iglesia-Estado. Perspectiva histórica e implicaciones actuales*, Dykinson, Madrid 2020, 120. Los cc. 983 y 984 del Código de Derecho Canónico obligan al confesor a guardar sigilo respecto del penitente y de los hechos revelados, sin que pueda hacer uso externo de lo que conoció por confesión. En cuanto al alcance formal, la norma pretende su aplicación no solo al proceso, sino también a otros ámbitos, como el administrativo o policial.

⁸⁸ E. BAURA, *Il diritto all'intimità nella Chiesa: bene giuridico e disponibilità del diritto*, *Ephemerides Iuris Canonici* 61 (2021) 719-749. En el ámbito eclesial español e italiano, son de obligado cumplimiento y trascendencia jurídica los decretos generales promulgados por las respectivas Conferencias episcopales de estas naciones: cfr. J. L. MORRÁS ETAYO, *Conferencia episcopal italiana. Decreto general: disposiciones para la tutela del derecho a la buena fama y a la intimidad, 20 de octubre de 1999. Texto y comentario*, *Revista Española de Derecho Canónico* 58 (2001) 751-778. El Decreto general de protección de datos de la Iglesia Católica en España puede encontrarse en la página web de la Conferencia episcopal española.

⁸⁹ La comprensión del secreto ministerial y de cualquier otro secreto en la Iglesia –así como en la vida social– ha de entenderse siempre dentro del marco más amplio del derecho a la intimidad y privacidad de los fieles, así como del derecho de libertad religiosa: J. HORTA, *Diritto all'intimità. Fondamenti storici e proiezione del can. 220 CIC e can. 23 CCEO*, *Antonianum* 82 (2007) 735-756; C. PAPAIE, *Brevi note in tema di delitto di falsa denuncia e lesione dell'altrui buona fama (can. 1390 § 2) e di tutela penale del diritto all'intimità*, *Antonianum* 82 (2007) 757-782. «De forma pacífica, la doctrina coincide básicamente en entender la libertad religiosa como fundamento de su garantía [del

chos a la buena fama y la intimidad, donde debemos situar una correcta hermenéutica de la confidencialidad en la Iglesia en sus más variadas y múltiples manifestaciones: desde las normas más estrictas sobre el sigilo sacramental hasta aquellas que protegen la privacidad de los datos personales, pasando por los numerosos preceptos que se aplican en el desarrollo de las actividades formativas y procesales⁹⁰.

Ciertamente, cada tipo de secreto o reserva necesita ser claramente acotado en su contenido, naturaleza y alcance, tanto en sus elementos objetivos como subjetivos. El acotamiento del elemento personal del secreto religioso presenta hoy en día numerosos matices y resulta un tema controvertido sobre el que no es sencillo alcanzar un acuerdo común⁹¹. Baste, por el momento, afirmar que la cuestión sigue suscitando hoy día numerosos y notables debates⁹².

6. ALGUNAS CONSIDERACIONES CRÍTICAS

A la luz de las cuestiones abordadas en los anteriores epígrafes, quisiéramos hacer ahora algunas reflexiones críticas que ayuden a realizar una hermenéutica más acendrada del c. 1371 § 6. Es necesario ar-

secreto religioso], no único, pero sí esencial». M. SALIDO, *Discusiones en torno al elemento subjetivo del secreto confesional*, Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado 37 (2021) 591.

⁹⁰ Para profundizar sobre el sentido de los distintos secretos y formas de confidencialidad en la Iglesia, resulta muy clarificador el artículo ya citado: G. BONI, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale...*, cit. Sobre la terminología, historia, vigencia y *ratio legis* del secreto en el derecho canónico, véase U. RHODE, *Trasparenza e segreto nel diritto canonico*, Periodica 107 (2018) 466-481.

⁹¹ Cfr. M. SALIDO, *Discusiones en torno al elemento subjetivo del secreto confesional...*, cit., 591-592. Esta autora trata en su artículo del elemento subjetivo del secreto ministerial, concretando esta cuestión en dos áreas principales: la delimitación del concepto de ministro de culto como sujeto de la obligación de secreto y el alcance o valor del deber de silencio por el penitente. También es muy interesante, desde el ámbito de Italia, el siguiente artículo: D. AIROMA, *Obbligo di denuncia, dovere di testimoniare e segreto ministeriale. Una questione di libertà*, en ARCSODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, *Diritto Penale Canonico...*, cit., 267-278.

⁹² Véase acerca del estado de la cuestión los artículos citados de G. Boni; J. A. Fuentes, R. Palomino, J. Mengual y M. Salido. Para conocer esta problemática en el ámbito anglosajón: T. OSUALA MBADIWE, *The Sacramental Seal According to Canon 983 § 1 in light of Mandatory Child Abuse Reporting Legislations* [Tesis doctoral] Salamanca 2019; T. OSUALA MBADIWE, *Sigilo sacramental y denuncia obligatoria del abuso de menores. Una mirada global*, Revista Española de Derecho Canónico 76 (2019) 215-239.

monizar mejor las prescripciones sobre denuncia obligatoria con los derechos de presunción de inocencia, buena fama e intimidad y con la debida confidencialidad de las relaciones establecidas en el ámbito del foro interno. Son consideraciones que nacen de la doctrina penal canónica y de una percepción compartida con muchos fieles y pastores sobre estas delicadas cuestiones.

6.1. *Oportunidad y consecuencias de la denuncia obligatoria*

En primer lugar, considero importante reiterar lo que venimos argumentando sobre las dramáticas consecuencias que una denuncia frívola y temeraria puede acarrear para la vida y fama de la persona denunciada. No se trata de infravalorar el terrible drama del abuso de menores y personas vulnerables en la Iglesia, ni de ninguna manera se pretende disuadir a nadie de ejercer su responsabilidad y cumplir con una obligación que –como se ha visto– tiene auténticas connotaciones morales, sino de advertir del riesgo de que la obligación jurídica de informar conduzca a incrementar denuncias precipitadas y poco fundamentadas, genere un clima de desconfianza y vigilantismo entre fieles y pastores, presbíteros y obispos, y acabe produciendo auténticos atropellos en la vida personal y ministerial de los denunciados. Como advierte Geraldina Boni:

«La disposición papal de 2019 [VELM] casi equiparó a todos los clérigos y religiosos con funcionarios públicos permanentemente de servicio, obligados, entre otras cosas, a presentar denuncia solo contra ciertas clases de delitos, no demasiado ni taxativamente definidos, y solo si son cometidos por otros, como ellos, funcionarios públicos: más allá de las reservas sobre tal homologación de estos sujetos –una calificación marcadamente *publicista* que, por otra parte, parece susceptible de perpetuar, en el orden canónico, eclesiologías anticuadas–, y también más allá de la asfixiante representación de la Iglesia como un consorcio de clérigos y consagrados perpetuamente “armados unos contra otros”, no se necesitan dotes proféticas de previsión o incluso una fina intuición psicológica para prever el establecimiento de una plomiza atmósfera de sospechas, denuncias y calumnias. Reiteramos que la denuncia debe ser virtuosamente *estimulada* –también previendo,

como se ha hecho oportunamente, medidas de protección para quien denuncia— como expresión verdaderamente primaria de la corresponsabilidad de todo el pueblo de Dios, pero no *impuesta* como una *obligación*»⁹³.

Igualmente, hay que tener muy presente la reflexión que hace Jorge Otaduy sobre la posible repercusión que la denuncia obligatoria puede tener para las víctimas:

«Se advierte también la paradoja de que la política de denuncia obligatoria de los delitos de abusos de menores pueda volverse en contra de las víctimas, legitimadas por el derecho para oponerse al proceso penal, porque los delitos de abuso sexual de menores en la mayoría de los países no son perseguibles de oficio, sino solamente mediante querrela de la parte agraviada. Es muy comprensible —y plenamente respetable— que la víctima no quiera ver invadida su intimidad mediante la difusión mediática de lo acontecido ni someterse a la dura prueba de un proceso penal (...) La última palabra en materia de denuncia debe reservarse siempre al menor y a su familia, no a terceros que invocando el valor sagrado de la “transparencia” pueden buscar más bien la propia seguridad —ante una Iglesia ávida de mostrar al mundo su decidida política de “tolerancia cero” y también ante la autoridad estatal, hipersensible en esta materia en relación con la Iglesia— pasando por encima no solo del denunciado sino de la misma víctima»⁹⁴.

⁹³ G. BONI, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale...*, cit., 53.

⁹⁴ J. OTADUY, *Colaboración y deber jurídico...*, cit., 464-465. En este mismo sentido se expresa Boni: «Cuando el procesamiento de ciertos delitos, en especial el acoso sexual (en su diversidad y gravedad), se basa en una denuncia o, en todo caso, en la voluntad de la parte, la acusación se subordina a la denuncia o, en todo caso, a la voluntad de la parte. Entre las razones que inspiran la prohibición del procesamiento de oficio, sin duda se han tenido en cuenta los deseos, plenamente legítimos, de las víctimas. Es posible que no aprecien, o incluso aborrezcan, que los acontecimientos traumáticos que las han afectado sean investigados por terceros y, más aún, hechos públicos». G. BONI, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale...*, cit., 55. Para un juicio ponderado sobre el papel de las comisiones de la verdad en los casos de abuso sexual, véase la obra ya citada: J. PUJOL, *La trasparenza come stile comunicativo di governo nella Chiesa*, cit., 327-340; también J. PUJOL SOLER – R. GIBERT MONTES, *Transparencia y secreto en la Iglesia Católica*, PPC, Madrid 2023; A. GULLO, *Trasparenza, riservatezza e diritto di difesa*, en D. CITO – M. DEL POZZO – M. TEIXIDOR (a cura di), *La giustizia penale nella Chiesa...*, cit., 357-373.

No podemos obviar que hay una tendencia restrictiva en la protección jurídica de la confidencialidad en el ámbito procesal penal. También es muy significativa la presión del derecho internacional, que puede llegar a ser vinculante para la Iglesia⁹⁵. Por eso, como afirma Otaduy, «no es posible que la autoridad suprema no perciba la delicada situación en la que se encuentra la Iglesia en bastantes países en este aspecto» (...) y cuesta entender por qué se redactó el artículo 20 *VELM* en los términos que conocemos, así como que se mantuviera sin cambios en la versión de 2023, transcurrido el período de tres años de vigencia *ad experimentum*. Es una cuestión que me resulta inexplicable»⁹⁶.

6.2. *La confidencialidad en la Iglesia: una cuestión de libertad religiosa*

Para una correcta comprensión de la protección de la confidencialidad en la Iglesia, en sus más variadas formas, pero de manera especial en lo relativo al foro interno, es preciso afrontar la relación que algunas de esas formas de confidencialidad establecen con la libertad religiosa, especialmente, cuando hablamos del secreto ministerial⁹⁷.

Si bien, como hemos mostrado más arriba, el secreto ministerial entronca con la categoría genérica del secreto profesional en cuanto a su naturaleza, se distingue del mismo en cuanto a su fundamento y límites: «Por lo que atañe al fundamento jurídico, si los intereses de búsqueda de la verdad en los procesos, el derecho a la intimidad y la utilidad social son comunes a todos los secretos, sin embargo, la libertad religiosa es un rasgo específico del secreto ministerial»⁹⁸.

En la Iglesia esto se tiene claro a nivel doctrinal, pero cabe preguntarse si normas y prescripciones, como las tipificadas en el c. 1371 § 6 y

⁹⁵ En materia de protección de menores hay que destacar la actividad del Comité de Derechos del Niño, que somete periódicamente a la Santa Sede a un severo escrutinio, obligándole incluso a modificar el derecho vaticano y el derecho canónico, como estamos comprobando en los últimos años. Cfr. J. OTADUY, *Colaboración y deber jurídico...*, cit., 475.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ «Por secreto ministerial se entiende el silencio que ha de guardar el ministro de culto sobre aquellos hechos conocidos por razón de su ministerio religioso. Este secreto opera en el ámbito civil frente a la obligación de declarar en juicio o la de denunciar la existencia de delitos conocidos». R. PALOMINO – J. SALINAS MENGUAL, *El derecho a la libertad religiosa...*, cit., 119.

⁹⁸ *Ibid.*

reproducidas incluso más restrictivamente en normativas de inferior rango (a nivel de iglesias particulares o congregaciones religiosas) pueden ir haciendo decaer el sentido profundo de los bienes que se intentan proteger con las normas y reglas que protegen la confidencialidad en las relaciones intraeclesiales.

Como bien advierten algunos autores, la relajación de las garantías de confidencialidad puede conllevar, entre otras cosas, que los sacerdotes (u otros guías o acompañantes espirituales) no puedan ya inducir a los penitentes o acompañados a enmendar sus vidas y remediar el daño causado⁹⁹. Si ya no se garantiza la confidencialidad de lo que se confía al ministro de culto, no solo ningún pecador se confesará, sino que nadie, culpable o incluso inocente, recurrirá a un sacerdote o consejero espiritual en busca de ayuda moral y espiritual¹⁰⁰.

Si hay alguna experiencia eclesial que represente mejor el origen divino de la Iglesia es la del perdón misericordioso del pecado. Esta vivencia del fiel cristiano es uno de los signos y manifestaciones más plenas de la libertad religiosa, un derecho fundamental de la persona que refleja su dignidad inviolable, un legado de inestimable valor en la tradición jurídica occidental que no puede descuidarse ni posponerse a otros sino a costa de una letal regresión¹⁰¹.

6.3. *El binomio confidencialidad-transparencia en la denuncia de delitos y la tramitación de las causas penales*

Una vez más es preciso afirmar que la protección de información y datos de carácter personal nace del derecho que todo ser humano tiene a ver protegida su intimidad de injerencias indebidas. Esta es la

⁹⁹ En contra de algunas desgraciadas prácticas, es necesario señalar aquí la siguiente aclaración de la *Nota* de la Penitenciaría apostólica: «En presencia de pecados que constituyen algún tipo de delito, nunca está consentido imponer al penitente, como condición para la absolución, la obligación de entregarse a la justicia civil, en virtud del principio natural, aplicado en todos los sistemas, según el cual *nemo tenetur se detegere*». PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, *Nota sobre la importancia del foro interno...*, cit., n. 1. «Condicionar la absolución a la autodenuncia a la autoridad civil o eclesiástica es absolutamente ilícito». E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Ancora, Milano 2015, 166.

¹⁰⁰ Cfr. G. BONI, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale...*, cit., 87.

¹⁰¹ Cfr. *ibid.*, 93.

razón de ser de la confidencialidad en la sociedad civil y, como no, también en la misma Iglesia. De este derecho fundamental a la intimidad surgen importantes consecuencias. Una de ellas, de especial consideración para el tema que estamos tratando, es que, en la presentación y tramitación de denuncias e informaciones de carácter penal, la buena fama, la intimidad y la privacidad del denunciado sean especialmente preservadas¹⁰².

Los cánones del *Código* que se refieren a «las obligaciones de aquellos que de algún modo intervienen en la investigación exigen mantener el secreto de oficio (c. 471, 2º y 1455 § 1), o bien permiten a la autoridad competente imponer el secreto por motivo de la gravedad de la causa (c. 127 § 3) o cuando de la divulgación de las actas se pueda poner en peligro la fama de otros, o surgir escándalo, etc. (c. 1455 § 3)»¹⁰³. Son medidas razonables que vienen a tutelar la buena fama e intimidad de las personas involucradas frente a divulgaciones de carácter morboso cuando no espurio.

Solo la colisión con otros derechos de mayor y probada importancia podrían justificar ciertas injerencias en la privacidad de las personas, pero estas habrán de ser justificadas adecuadamente, además de circunscribirse al ámbito de lo preciso e imprescindible. Así, por ejemplo, como ya se ha expuesto más arriba, ante la gravedad que supone cualquier atentado contra la libertad e indemnidad sexual de los menores, el papa Francisco optó en el año 2019 por derogar el secreto pontificio en las causas sobre la protección de los menores¹⁰⁴.

Ciertamente, años atrás, el afán por proteger el buen nombre de la institución eclesial llevó en ocasiones a las autoridades eclesiásticas a ciertas actitudes de opacidad en el tratamiento de los casos de abusos. Ahora bien, si no podemos justificar esa actitud de secretismo inapropiado, tampoco podemos justificar aquella otra que sin tener en cuenta el derecho

¹⁰² De especial interés para esta cuestión: D. G. ASTIGUETA, *Trasparenza e tutela del segreto processuale e della buona fama*, *Ephemerides Iuris Canonici* 61 (2021) 475-502.

¹⁰³ J. SANCHIS, *Comentario al can. 1717*, en A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (coords.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico IV/2*, 3ª ed., Eunsa, Pamplona 2002, 2064-2065.

¹⁰⁴ FRANCISCO, *Rescripto con el cual se promulga la Instrucción Sobre la confidencialidad de las causas*, Ciudad del Vaticano, 17 de diciembre de 2019 (<https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/12/17/instruc.html>).

a la privacidad y la buena fama exige una total transparencia sobre delitos y castigos¹⁰⁵. Los miembros de la Iglesia –al igual que cualquier otra persona– tienen derecho a un proceso justo y a no verse sometidos al juicio paralelo de los medios de comunicación o a la manipulación hostil de supuestos grupos de víctimas o defensores de las mismas¹⁰⁶. Estos grupos, sean del tipo que sean, sirven a sus propios intereses y saben explotar en beneficio propio el sufrimiento de las que sí son verdaderas víctimas, enmascarando con un falso altruismo lo que puede considerarse una forma moderna de persecución a la Iglesia y los valores que ella representa.

¿Cómo conciliar, pues, el compromiso de la Iglesia por una transparencia de su gestión –particularmente en los casos de abuso sexual– con la legítima preocupación por la privacidad y la protección de la reputación de sus miembros? ¿Esta transparencia admite grados, según se trate de casos probados o bien se trate de meras denuncias o casos que no se han podido probar? ¿Qué política de comunicación ha de seguir una diócesis o cualquier institución eclesial en la transmisión de información sobre casos de abuso sexual? ¿Pueden incurrir los Ordinarios en un riesgo real de detracción o calumnia si no preservan los derechos del investigado a su honor, privacidad, legítima defensa, presunción de inocencia? Son preguntas que no podemos dejar de hacernos a la hora de afrontar la denuncia y persecución de los delitos en el seno de la Iglesia, y que nos obligan a encontrar soluciones realmente equitativas, más allá de urgencias o presiones del tipo que sean.

6.4. *¿La entrega de las actas de la investigación previa canónica a la jurisdicción civil puede suponer una violación del derecho a la intimidad de la persona investigada?*

Aquí entramos en un terreno que, cuando menos, suscita numerosas dudas. Hay que tener en cuenta que la investigación previa es una fase

¹⁰⁵ Véase al respecto: M. CARBAJO NÚÑEZ, *Intimidación, exhibicionismo y deontología periodística. Por una respuesta ética a la comercialización mediática del ámbito íntimo*, Antonianum 79/1 (2004) 101-128.

¹⁰⁶ V. VONDENBERGER, *Balancing Rights: Role of the Promoter of Justice*, en P. M. DUGAN (ed.), *Towards Future Developments in Penal Law: U. S. Theory and Practice. A symposium held under the auspices of the Pontifical Council for Legislative Texts at the Pontifical University of the Holy Cross* (Rome, March 5-6, 2009), Wilson & Lafleur, Québec 2010, 78.

anterior al proceso, prejudicial, y que, por lo tanto, se desarrolla en muchas ocasiones sin las necesarias garantías jurídicas. No es extraño que las actas de esta investigación puedan contener fácilmente elementos pertenecientes al ámbito de la conciencia o foro interno (confesiones, declaraciones, testificales), que obligan al responsable de la investigación al secreto ministerial, más allá de que el secreto pontificio haya quedado derogado para las causas relativas a delitos contra los menores¹⁰⁷. De hecho, esta derogación explícita del secreto pontificio no obsta para que en el mismo *Rescripto* de derogación se reconozca lo siguiente:

«3. En las causas a las que se refiere el punto 1, la información se tratará de manera que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad de acuerdo con los cánones 471, 2º del *CIC* y 244 § 2, 2º del *CCEO*, con el fin de proteger la buena reputación, la imagen y la privacidad de todas las personas involucradas»¹⁰⁸.

Las actas también pueden contener otros documentos relativos a la vida y ministerio del investigado (informes de órdenes y psicológicos, documentos privados, etc.) cuya revelación puede igualmente vulnerar ilegítimamente el derecho a su intimidad, privacidad y buena fama. A mi juicio, representa una violación flagrante de la vida privada de los fieles que los jueces eclesiásticos entreguen los expedientes canónicos a la jurisdicción civil sin ningún tipo de criba o selección del material¹⁰⁹.

En España, los Acuerdos Iglesia-Estado del año 1976 protegen claramente esta inviolabilidad de los documentos, archivos y diligencias de la Iglesia, y –a mi juicio– no puede considerarse justificada –en mor del deber de colaborar con la justicia estatal– una entrega indiscriminada de documentos relativos a actuaciones que caen bajo el ámbito del foro interno de las personas o que revelan datos privados de las mismas, muchas veces sin ningún tipo de conexión con el objeto de la investiga-

¹⁰⁷ «1. No están sujetas al secreto pontificio las denuncias, los procesos y las decisiones concernientes a los delitos mencionados: a) en el artículo 1 del Motu proprio *Vos estis lux mundi*, del 7 de mayo de 2019; b) en el artículo 6 de las *Normae de gravioribus delictis* reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mencionados en el Motu proprio *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, de Juan Pablo II, del 30 de abril de 2001, y sus posteriores modificaciones». FRANCISCO, *Instrucción sobre la confidencialidad de las causas*, cit.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Cfr. E. BAURA, *Il diritto all'intimità nella Chiesa...*, cit., 726 y ss.

ción¹¹⁰. En este sentido, resulta llamativa la complacencia con la que muchas veces ciertas instituciones eclesíásticas se jactan de colaborar con la autoridad civil, obviando hacer un ejercicio más depurado y riguroso de esa colaboración, de tal modo que se puedan salvaguardar los distintos derechos que están en pugna. En esta línea, no está de más tener en cuenta las advertencias realizadas en anteriores trabajos:

«Si el investigado declara ante la autoridad eclesíástica pensando que lo hace bajo el amparo del secreto ministerial y luego ve que retrospectivamente la autoridad eclesíástica deroga dicho secreto sin su consentimiento, no puede verse más que “traicionado” en la confidencialidad mantenida con dicha autoridad (su obispo, su superior, el investigador delegado), amén del grave y escandaloso mensaje que se envía a la comunidad eclesial. Más honesto por parte de la autoridad eclesíástica sería entonces advertir al investigado que su declaración en sede canónica o pastoral puede hacerse pública e incluso ser remitida en un futuro a la jurisdicción civil; con ello se garantizaría mejor el derecho a la legítima defensa del acusado. Así las cosas, mejor sería que la persona denunciada contara desde el principio de la investigación con un asesor jurídico tanto en el ámbito civil como en el canónico»¹¹¹.

¹¹⁰ «El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias Episcopales, a las Curias de los Superiores Mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las Parroquias y a otras Instituciones y Entidades eclesíásticas». Art. I. 6 Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español sobre asuntos jurídicos de 3 de enero de 1979. «La solicitud por parte del Estado para ver los documentos del procedimiento canónico (siempre y cuando no lleguen a su confiscación forzada por la policía) siempre debe hacerse a través del instrumento de la rogatoria internacional y no puede simplemente satisfacerse por el Ordinario a solicitud del juez. En muchos ordenamientos civiles es posible invocar, de hecho, la existencia previa de algún tipo de secreto de oficio, reconocido por la Ley, que protege al Ordinario de las consecuencias relacionadas con este tipo de solicitud». C. DEZZUTO, *Le principali obiezioni alla prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede nel trattamento dei delicta graviora ad essa riservati*, en C. PAPALE (a cura di), *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Norme, prassi, obiezioni* [Quaderni di *Ius Missionale* 5], Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2015, 90.

¹¹¹ F. J. CAMPOS-MARTÍNEZ – M. E. LUPARIA, *La calumnia en la Iglesia. Reflexión sobre las consecuencias psicológicas, espirituales y pastorales a la luz del Derecho Canónico*, Servicio de Publicaciones UPSA, Salamanca 2021, 54.

Estas recomendaciones, no presentes en la regulación canónica sobre la investigación previa vigente desde 1983, se han recogido recientemente en *VELM* y en el *Vademécum* del Dicasterio para la Doctrina de la Fe:

«El Metropolitano, si así lo solicita el Dicasterio competente, ha de informar a la persona acerca de la investigación en su contra, escucharla sobre los hechos e invitarla a presentar un memorándum de defensa. En esos casos, la persona investigada puede servirse de un procurador» (art. 12 § 8 *VELM*).

«Siempre que se decida escuchar a la persona denunciada, tratándose de una fase que antecede al proceso no es obligatorio nombrarle un abogado de oficio. Sin embargo, si la persona lo considera oportuno, podrá disponer de la asistencia de un patrono que haya elegido» (*Vademécum*, n. 54).

«Por “pruebas” se entiende el conjunto del material recogido durante la investigación previa y cualquier otro material legítimamente adquirido: en primer lugar, las actas de las denuncias realizadas por las presuntas víctimas; además los documentos pertinentes –por ejemplo, historias clínicas, intercambios epistolares incluso por vía electrónica, fotografías, facturas, registros bancarios); las actas de las declaraciones de los eventuales testigos; y, finalmente, eventuales pericias médicas (entre ellas las psiquiátricas), psicológicas, grafológicas– que quien ha conducido la investigación ha considerado conveniente recoger o realizar. Obsérvense las leyes de confidencialidad que eventualmente impone sobre esto la ley civil» (*Vademécum*, n. 106).

«El conjunto de todo lo que se ha descrito anteriormente se denomina “pruebas” porque, aun cuando fueron recogidas en la fase precedente al proceso, en el momento que se inicia el proceso extrajudicial, estas pasan automáticamente a integrar el ramo probatorio» (*Vademécum*, n. 107).

Otro aspecto importante a tener en cuenta en el campo de este derecho se refiere a la obligación impuesta por algunos Ordinarios de que el clérigo acusado se someta a un estudio psicológico encaminado a determinar si su personalidad está afectada por alguna inclinación a cometer los delitos en cuestión, o con el fin de distorsionar su confe-

sión. El clérigo en cuestión no tiene por qué someterse a este tipo de indagaciones psicológicas, ya que tal praxis va contra el derecho a la intimidad amparado por el c. 220¹¹².

Una administración de justicia eficaz en la Iglesia debe evitar «la introducción indiscriminada de patrones y lógicas propios del derecho secular, que podrían llevar a contradicciones intolerables con la naturaleza y la finalidad del sistema canónico», y, en cambio, favorecer un «uso prudente de los instrumentos que le son propios y que tienen siempre como fin último la *salus animarum*»¹¹³.

6.5. *Competencias de las Oficinas de protección de menores en relación con la denuncia e investigación de los delitos*

Si bien ha quedado claro que la obligación canónica de informar acerca de la comisión de delitos de abuso sexual de los señalados en el art. 1 de *VELM* se circunscribe a los clérigos y miembros de *IVC* y *SVA*, nada obsta para que cualquier fiel pueda –desde su responsabilidad moral– denunciar estos u otros delitos a la autoridad eclesial (cfr. art. 3 § 2 *VELM*).

Para facilitar la recepción de información acerca de las conductas delictivas contempladas en el art. 1 *VELM*, se han ido instituyendo en las diócesis e *IVC* y *SVA* oficinas de protección del menor y personas vulnerables¹¹⁴. Estas oficinas tienen como uno de sus cometidos trasladar a los

¹¹² «De hecho, los documentos de la Iglesia en este campo insisten sobre todo en el hecho de que las investigaciones psicológicas deben ofrecerse como una ayuda para la maduración integral de la persona y no para los fines mencionados anteriormente: a ellos la persona debe dar su consentimiento libre e informado, como debe dar su consentimiento para que el psicólogo informe de los resultados de la investigación al obispo o superior (PDV 40)». G. GHIRLANDA, *Doveri e diritti implicati nei casi di abusi sessuali perpetrati da chierici*, Periodica 91 (2002) 35.

¹¹³ G. COMOTTI, *I delitti contra sextum...*, cit., 268.

¹¹⁴ La Iglesia en España ha abierto, desde la promulgación *ad experimentum* de *VELM*, 202 oficinas para la recepción de denuncias de abusos cometidos en el pasado. Estas oficinas se encargan también del establecimiento de protocolos de actuación, y formación para la protección de menores y la prevención de abusos. Además de las 60 oficinas en el ámbito de la Iglesia diocesana (de carácter diocesano, interdiocesano y lugares de acogida), las congregaciones religiosas han abierto 142 oficinas pertenecientes a 121 congregaciones. Web de la *CEE*: <https://www.conferenciaepiscopal.es/informacion-de-las-oficinas-de-proteccion-de-menores/>.

respectivos obispos o superiores mayores toda información relativa al abuso de menores y adultos vulnerables¹¹⁵. En este sentido, tienen también una responsabilidad directa sobre la información que reciben, de tal modo que en la gestión de la misma han de proceder con gran cautela y prudencia. Por eso nos parece de todo punto necesario que, aparte de personal especializado en psicología, espiritualidad, etc., se cuente entre los miembros de estas oficinas especialistas en derecho penal, tanto canónico como civil. Una ayuda diligente a los posibles afectados no puede obviar el obligado respeto de los derechos y garantías penales de las personas señaladas.

También es preciso advertir que la labor de estas oficinas no es la de investigación del delito, ni menos aún la de instrucción de la causa, sino la recepción de información y acogida de quien se presenta como víctima, debiendo trasladar cuanto antes al Ordinario la denuncia recibida, ya que es a este a quien corresponde investigar toda noticia delictiva (c. 1717 *CIC*).

Igualmente, por la responsabilidad que estas oficinas tienen en la formación de muchos agentes pastorales en orden a la protección de menores y vulnerables, deberán introducir en sus programas formativos

¹¹⁵ La introducción de la categoría “adulto vulnerable” en *VELM* no deja de ser una cuestión discutida en la doctrina penal canónica. Como afirma Rodríguez-Ocaña: «La descripción de persona vulnerable es generosa, es decir, abarca tal amplitud de situaciones que supondrá un auténtico reto no calificar de vulnerable a alguien. En efecto, el condicionamiento puede darse por tantos factores, algunos de ellos bastantes comunes en la vida de las personas, que difícilmente alguien puede sustraerse a esos límites». R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., 835-836. Otros autores también consideran que el uso en *VELM* de esta expresión puede dar la impresión de que el motu proprio, en este ámbito, se sale de los lindes jurídico-penales, para abarcar conductas reprobables moralmente pero no consideradas delictivas por los sistemas jurídicos y que pueden producir un aumento de la alarma social y una actitud de sospecha. Cfr. J. BERNAL, *Algunas ideas después de la reforma...*, cit., 56. De la misma opinión es Comotti: «Considerato che la definizione data dal *VELM* di persona vulnerabile, comprendendo una varietà di situazioni nelle quali quasi tutti possono venire a trovarsi, è talmente ampia, che ben difficilmente qualcuno potrebbe non repurso vulnerabile, non resta che concludere che, in questi termini, l'obbligo di segnalazione va ben oltre i limiti delle condotte *contra sextum* penalmente rilevante non solo per il *CIC*, ma anche per il diritto secolare, potendosi in pratica estendere a situazioni interessanti solo il piano morale, con il rischio di suscitare nella comunità ecclesiale atteggiamenti di alarmismo e clima di sospetto». G. COMOTTI, *I delitti contra sextum...*, cit., 252.

contenidos y cuestiones relativas a la salvaguarda de los derechos y garantías penales de todas las partes implicadas, muy particularmente de las personas denunciadas.

6.6. *Denuncia obligatoria y ministerio pastoral*

Estamos con algunos autores en su afirmación de que no es lo más apropiado que el Ordinario sea quien denuncie personalmente ante las autoridades estatales a sus propios sacerdotes, pues parece «más oportuno sugerir y orientar a las víctimas a que lo hagan ellas: con ello se lograría responsabilizar al denunciante o a la víctima, así como una relación más rigurosa en cuanto a la veracidad de las informaciones sobre el delito. Aun en el caso de que el Ordinario esté obligado por la ley civil a denunciar judicialmente al culpable hasta que las víctimas logren la mayoría de edad, sería mejor no hacerlo personalmente, sino a través de una oficina de la Curia diocesana como, por ejemplo, la dedicada a los asuntos jurídicos»¹¹⁶.

Esta consideración puede ser trasladada, *mutatis mutandis*, a la cuestión que nos ocupa: la denuncia obligatoria. ¿No sería más adecuado animar a quien se presenta como víctima de un delito o tiene conocimiento del mismo a acudir personalmente al Ordinario para interponer la correspondiente denuncia o transmitir la información de carácter delictivo que obra en su poder? Estamos hablando, por supuesto, de aquellos casos en los que la revelación de la *notitia criminis* acontece en el ámbito confidencial del foro interno y el confidente se encuentra gravemente obligado a guardar la debida reserva.

Íntimamente relacionada con estas consideraciones está también la relativa a una práctica que nos parece, cuando menos, extraña al ministerio pastoral de la autoridad en la Iglesia. Nos referimos a que los pastores ejerzan de acusación particular en el foro civil contra un miembro suyo cuando este es sospechoso de un delito. Es una práctica que a muchos suscita no poca perplejidad (cfr. 1 Cor 6,1-7), más si cabe cuando la Iglesia tiene sus propios cauces para investigar los delitos y además

¹¹⁶ G. NÚÑEZ, *Abusos sexuales de menores. Consideraciones sobre el derecho de defensa y la colaboración con la autoridad civil*, Scripta Theologica 46 (2014) 755-756. En el momento de la publicación de este artículo no se habían constituido aún en las Iglesias particulares y en los *IVC* y *SVAs* las oficinas de protección al menor y personas vulnerables.

debería partir siempre del respeto a la presunción de inocencia. La razón que algún autor esgrime para justificar este ejercicio acusatorio es que evitaría a las diócesis o *IVC* y *SVA* situaciones indeseadas de responsabilidad subsidiaria o de que los pastores lo son también de las víctimas¹¹⁷. Es un argumento que considero insuficiente.

El hecho de no ejercer la acusación particular a nivel civil contra un miembro de la Iglesia no significa –como es evidente– que se renuncie a colaborar con la autoridad civil o que se opte por el presunto delincuente en detrimento de la supuesta víctima, sino más bien una actitud “neutral”, impregnada de prudencia y caridad pastoral¹¹⁸, y de respeto al quehacer de la justicia civil, en tanto en cuanto esta no pronuncie una sentencia definitiva. En este sentido, no sería la primera vez que la autoridad eclesial se ha pronunciado o personado acusatoriamente contra un miembro suyo que posteriormente ha sido absuelto de todos los cargos, incluso declarado inocente. A veces, el frenesí por distanciarse del delito y hacer justicia puede llevar a cometer otra peor. No puede obviarse hasta qué punto una actitud procesal acusatoria por parte del pastor diocesano o del superior mayor, sobre todo cuando esta acusación alcanza connotaciones públicas y mediáticas, distorsiona la naturaleza pastoral de su ministerio, amén de producir una creciente desconfianza entre obispos/presbíteros y superiores/miembros. Las consecuencias, antes o después, pueden ser devastadoras¹¹⁹.

¹¹⁷ Cfr. C. M. MORÁN BUSTOS, *El estatuto jurídico-procesal de la víctima: La víctima como parte procesal en el proceso penal canónico*, Estudios Eclesiásticos 99 (2024) 931.

¹¹⁸ «La ragione, secondo me, si trova nella differente natura del rapporto Chierico-Pastore, che non corrisponde a quella di un impiegato, dipendente o relazioni simili. Si tratta fundamentalmente di un rapporto di fiducia, d'intimità, di conoscenza, nel quale molte volte il chierico affida al Vescovo o al Provinciale questioni molto personali, in un contesto spirituale di fiducia. Il chierico non parla col Vescovo o con il Provinciale come con un capo ufficio, ma tante volte come un figlio, come un amico (ripeto: non si tratta di complicità)». D. G. ASTIGUETA, *Trasparenza e segreto. Aspetti della prassi penalistica*, Periodica 107 (2018) 527-528.

¹¹⁹ Véase al respecto la dramática experiencia de la Iglesia estadounidense: «It is fair to ask whether and to what extent the crisis of trust that exists today between priests and bishops in the United States can be traced to the adoption of the controversial and unprecedented strategies treated in this article. After all, the prospect of being labeled on a diocesan website as a sex abuser or being removed from public ministry because of a mere accusation and without sufficient due process is likely to lessen one's enthusiasm for an already demanding vocation. Similarly, the fear that one's personal data

7. CONCLUSIÓN

Después de las consideraciones realizadas, no se puede más que concluir que la introducción de la obligación de denunciar ciertos delitos en las recientes normativas penales de la Iglesia, plantea a quienes tienen dicha obligación (clérigos y miembros de *IVC* y *SVI*) una problemática de no poca complejidad, pues los coloca en una difícil situación, en la cual, el riesgo es que se preocupen más de las consecuencias disciplinarias y penales de eventuales omisiones informativas que de discernir con verdadera libertad sobre la subsistencia de una justa causa que les induzca a revelar, a la luz del *bonum commune* y la dignidad de las personas, lo confiado en el foro interno, aunque esas confidencias puedan tener un carácter delictivo¹²⁰.

Por otro lado, como se ha mostrado a lo largo de este estudio, son muchos los autores que consideran esta medida canónica poco prudente, ya que también pone en grave riesgo derechos fundamentales de los fieles, como los de presunción de inocencia, buena fama, intimidad y libertad religiosa, generando progresivamente un clima de sospecha y desconfianza de los fieles hacia quienes los acompañan espiritualmente, y también de los clérigos y miembros de *IVC* y *SVI* hacia sus pastores y superiores. No podemos obviar el creciente y significativo malestar que algunas iniciativas eclesiales de denuncia –demasiado proactivas– están produciendo en muchas diócesis y grupos eclesiales. Desconcierta la desmedida focalización mediática, política y formativa que se está dispensando a un problema que, aun en su extrema gravedad, afecta a la Iglesia en una proporción mucho menor que la de otros colectivos sociales.

could end up on public display because a given diocesan lawyer doesn't fight hard enough to keep it confidential could certainly engender mistrust of the chancery. And when a priest is denied his compensation or benefits on the grounds of expediency, the damage is not limited to the individual priest's bank account, but rather extends to the entire presbyterate, the members of which can wonder when it will be their turn. The risk of scandal –in the sense of a stumbling block, impeding some-one's path to the Lord– appears very real, as believers and non-believers alike question how the Church founded by Christ can treat its sacred ministers as expendable employees». M. J. MAZZA, *Memoranda of understanding: Civil intrusions on the Ius nativum of the Church to assign and discipline its clergy?*, *Periodica* 114 (2025) 309. Cfr. A. MIGLIAVACCA, *Vescovo, indagine previa e processo penale canonico: deontologia, giustizia e carità*, en *ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, Diritto Penale Canonico...*, cit., 307-319.

¹²⁰ Cfr. D. AIROMA, *Obbligo di denuncia...*, cit., 276.

Por último, y siendo conscientes del valor de los bienes que están en juego en los delitos de abuso, consideramos que no se puede restringir –como mal menor– la tutela de la confidencialidad solo al ámbito de la confesión sacramental, ya que representaría perder no solo un contrafuerte fundamental para la defensa del sigilo sacramental sino también para la defensa de la libertad religiosa de los fieles y de su crecimiento y bien espiritual, aparte de que se estaría proponiendo a nivel civil una tutela inferior al ministro católico con respecto al de otras confesiones. Se trata de encontrar soluciones equitativas que sirvan tanto al bien integral de los perjudicados como a la salvaguarda de la verdad, la justicia y la misión salvífica de la Iglesia.

Bibliografía

- AIROMA, D., *Obbligo di denuncia, dovere di testimoniare e segreto ministeriale. Una questione di libertà*, en ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, *Diritto Penale Canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2023, 267-278.
- ASTIGUETA, D. G., *La persona e i suoi diritti sulle norme sugli abusi sessuali*, *Periodica* 93 (2004) 623-691.
- ASTIGUETA, D. G., *Trasparenza e segreto. Aspetti della prassi penalistica*, *Periodica* 107 (2018) 523-535.
- ASTIGUETA, D. G., *Trasparenza e tutela del segreto processuale e della buona fama*, *Ephemerides Iuris Canonici* 61 (2021) 475-502.
- ASTIGUETA, D. G., *Lettura di Vos estis lux mundi*, *Periodica* 108 (2019) 517-550.
- ASTIGUETA, D. G., *Delitos contra la verdad y el secreto*, *Anuario de Derecho Canónico* 12 (2023) 235-265.
- ASTIGUETA, D. G., *Il nuovo Libro VI e i delitti contro il VI comandamento del Decalogo*, *Ephemerides Iuris Canonici* 63 (2023) 625-648.
- BAURA, E., *Il diritto all'intimità nella Chiesa: bene giuridico e disponibilità del diritto*, *Ephemerides Iuris Canonici* 61 (2021) 719-749.
- BERNAL, J., *El Motu Proprio Vos estis lux mundi. Nuevas normas para la investigación de conductas que podrían violar externamente el sexto mandamiento del Decálogo*, en C. PEÑA – L. RUANO ESPINA (coords.), *Iglesia y sociedad civil. La contribución del Derecho canónico*. Actas de la XL Jornadas de Actualidad Canónica, Dykinson, Madrid 2022, 137-166.
- BERNAL, J., *Algunas ideas después de la reforma de Vos estis lux mundi*, *Anuario de Derecho Canónico* 14 (Julio 2024) 49-64 (https://doi.org/10.46583/adc_2024.14.1135).
- BIANCHI, P., *Procedimenti penali e giusto processo: Nodi e prospettive*, en D. CITO – M. DEL POZZO – M. TEIXIDOR (a cura di), *La giustizia penale nella Chiesa. Tutela della vittima e garanzie dell'imputato*, Edusc, Roma 2025, 11-54.
- BONI, G., *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare, Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it 2019: 23 dicembre (<https://doi.org/10.13130/1971-8543/12850>).

- BUONOMO, V., *Annotazioni circa l'obbligo di denuncia nell'ordinamento internazionale*, en ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, *Diritto Penale Canonico...*, cit., 249-266.
- CAMPOS-MARTÍNEZ, F. J., *Derechos fundamentales del investigado y aplicación de medidas cautelares. Un estudio a partir del art. 19 de las «Normas sobre los delitos más graves»*, *Revista Española de Derecho Canónico* 74 (2017) 369-423.
- CAMPOS-MARTÍNEZ, F. J., *La presunción de inocencia y el nuevo derecho penal canónico. un marco jurídico ineludible*, *Revista Española de Derecho Canónico* 78 (2021) 1211-1253.
- CAMPOS-MARTÍNEZ, F. J., *Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas en el nuevo Libro VI CIC*, en C. PEÑA – M. CAMPO IBÁÑEZ (coord.), *El Derecho Canónico ante los abusos sexuales*, Asociación Española de Canonistas, Dykinson, Madrid 2023, 19-71.
- CAMPOS-MARTÍNEZ, F. J., *Presunción de inocencia y prueba testifical. Algunas consideraciones desde el derecho penal canónico y la psicología del testimonio*, *Estudios Eclesiásticos* 100/395 (2025) 807-848 (<https://doi.org/10.14422/ee.v100.i395.y2025.003>).
- CAMPOS-MARTÍNEZ, F. J. – LUPARIA, M. E., *La calumnia en la Iglesia. Reflexión sobre las consecuencias psicológicas, espirituales y pastorales a la luz del Derecho Canónico*, Servicio de Publicaciones UPSA, Salamanca 2021.
- CARBAJO NÚÑEZ, M., *Intimidación, exhibicionismo y deontología periodística. Por una respuesta ética a la comercialización mediática del ámbito íntimo*, *Antonianum* 79/1 (2004) 101-128.
- CARBALLO ARMAS, P., *La presunción de inocencia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, Ministerio de Justicia, Madrid 2004.
- CITO, D. – M. DEL POZZO – M. TEIXIDOR (a cura di), *La giustizia penale nella Chiesa. Tutela della vittima e garanzie dell'imputato*, Edusc, Roma 2025.
- COMOTTI, G., *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel Motu proprio Vos estis lux mundi*, *Ius Ecclesiae* 32 (2020) 239-268 (<https://doi.org/10.19272/202008601016>).
- COMOTTI, G., *Informazione, riservatezza e denuncia nei procedimenti penali*, en GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, Glossa, Milano 2021, 199-226.

- COMOTTI, G., *Il delitto di omissione della dovuta denuncia (can. 1371 § 6)*, *Ius Ecclesiae* 36 (2024) 493-512
(<https://doi.org/10.19272/202408602005>).
- CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Instrucción sobre abusos sexuales. Especial referencia a los casos de menores, quienes habitualmente tienen un uso imperfecto de razón y aquellos a los que el derecho reconoce igual tutela*, Editorial Edice, Madrid 2023.
- DE ALMEIDA OLIVEIRA, J., *La procedura del Dicastero per la Dottrina della Fede in casi di denunce anonime di delitto contra sextum cum minore: Punti fermi e nuovi sviluppi*, en D. CITO – M. DEL POZZO – M. TEIXIDOR (a cura di), *La giustizia penale nella Chiesa...*, cit., 417-425.
- DEL POZZO, M., *Il dovere di denuncia degli abusi all'interno della Chiesa*, *Ius Ecclesiae* 36 (2024) 413-436
(<https://doi.org/10.19272/202408602002>).
- DEZZUTO, C., *Le principali obiezioni alla prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede nel trattamento dei delicta graviora ad essa riservati*, en C. PAPALE (a cura di), *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Norme, prassi, obiezioni* [Quaderni di *Ius Missionale* 5], Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2015, 75-119.
- DIE ALCOLEA, R., *Entrevista a Mons. Arrieta en la Revista Zenit* (15 de mayo de 2019) (<https://bit.ly/3OUVu8d>).
- FRANCESCHI, H., «Inocencia [Presunción de]», en J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (coords.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. IV, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2012, 600-603.
- FUENTES, J. A., *Sobre la importancia del fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental. Acerca de la Nota de la Penitenciaría Apostólica de 29-VI-2019*, *Ius Canonicum* 59 (2019) 895-909
(<https://doi.org/10.15581/016.118.013>).
- GHIRLANDA, G., *Doveri e diritti implicati nei casi di abusi sessuali perpetrati da chierici*, *Periodica* 91 (2002) 29-48.
- GULLO, A., *Trasparenza, riservatezza e diritto di difesa*, en D. CITO – M. DEL POZZO – M. TEIXIDOR (a cura di), *La giustizia penale nella Chiesa...*, cit., 357-373.

- HORTA, J., *Diritto all'intimità. Fondamenti storici e proiezione del can. 220 CIC e can. 23 CCEO*, Antonianum 82 (2007) 735-756.
- IRISH CATHOLIC BISHOP'S ADVISORY COMMITTEE ON CHILD SEXUAL ABUSE BY PRIESTS AND RELIGIOUS, *Child Sexual Abuse: Framework for a Church Response*, Veritas, Dublin 1996.
- KISS, G., *The can. 1371 § 6 and the ensurance of effective protection for victims*, en D. CITO – M. DEL POZZO – M. TEIXIDOR (a cura di), *La giustizia penale nella Chiesa...*, cit., 495-507.
- LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, A., *La responsabilidad penal y civil de las personas jurídicas y de los titulares de oficios eclesiásticos*, en C. PEÑA – L. RUANO ESPINA (coords.), *Iglesia y sociedad civil. La contribución del Derecho canónico*. Actas de la XL Jornadas de Actualidad Canónica, Dykinson, Madrid 2022, 97-136.
- MARCHETTI, G., *L'obbligo di denuncia di abusi sessuali nell'ordinamento canonico*, en ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, *Diritto Penale Canonico...*, cit., 279-303.
- MAZZA, M. J., *The Right of a Cleric to Bona Fama* [Doctoral Thesis in Canon Law], Pontifical University of the Holy Cross, Roma 2022.
- MAZZA, M. J., *Memoranda of understanding: Civil intrusions on the Ius nativum of the Church to assign and discipline its clergy?*, Periodica 114 (2025) 259-314.
- MEDINA, R. D., *El motu proprio Vos estis lux mundi: Una oportunidad de responsabilidad y credibilidad*, en D. PORTILLO TREVISO (coord.), *Ser luz del mundo. El motu proprio Vos estis lux mundi: Pautas para su estudio y aplicación*, PPC, Madrid 2020, 9-34.
- MIGLIAVACCA, A., *Vescovo, indagine previa e processo penale canonico: deontologia, giustizia e carità*, en ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, *Diritto Penale Canonico...*, cit., 307-319.
- MILLESOLI, A. M., *Foro esterno e foro interno nel diritto penale canonico vigente. Il coordinamento tra i due fori* [Excerptum theseos ad Doctoratum in Iure Canonico] Pontificia Università Lateranense, Roma 2006.
- MIRAGOLI, E., *Il sigilo sacramentale, in Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Ancora, Milano 2015.

- MORÁN BUSTOS, C. M., *El estatuto jurídico-procesal de la víctima: La víctima como parte procesal en el proceso penal canónico*, Estudios Eclesiásticos 99 (2024) 891-938.
- MORRÁS ETAYO, J. L., *Conferencia episcopal italiana. Decreto general: disposiciones para la tutela del derecho a la buena fama y a la intimidad, 20 de octubre de 1999. Texto y comentario*, Revista Española de Derecho Canónico 58 (2001) 751-778.
- MOSCONI, M., *I principali doveri del vescovo davanti alla notizia di un delitto “più grave” commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti*, Quaderni di diritto ecclesiale 25 (2012) 281-315.
- NÚÑEZ, G., *Abusos sexuales de menores. Consideraciones sobre el derecho de defensa y la colaboración con la autoridad civil*, Scripta Theologica 46 (2014) 741-761.
- OSUALA MBADIWE, T., *The Sacramental Seal According to Canon 983 § 1 in light of Mandatory Child Abuse Reporting Legislations* [tesis doctoral], Salamanca 2019.
- OSUALA MBADIWE, T., *Sigilo sacramental y denuncia obligatoria del abuso de menores. Una mirada global*, Revista Española de Derecho Canónico 76 (2019) 215-239, (<https://doi.org/10.36576/summa.107792>).
- OTADUY, J., *Colaboración y deber jurídico de denuncia de las autoridades eclesiales ante las autoridades civiles*, Ius Ecclesiae 36 (2024) 459-492 (<https://doi.org/10.19272/202408602004>).
- PALOMINO, R. – SALINAS MENGUAL, J., *El derecho a la libertad religiosa en las relaciones Iglesia-Estado. Perspectiva histórica e implicaciones actuales*, Dykinson, Madrid 2020.
- PAPALE, C., *Brevi note in tema di delitto di falsa denuncia e lesione dell'altrui buona fama (can. 1390 § 2) e di tutela penale del diritto all'intimità*, Antonianum 82 (2007) 757-782.
- PENNINGTON, K., *Innocent until proven guilty: The origins of a legal maxim*, en The Jurist 63 (2003) 106-124.
- PIGHIN, B. F., *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia 2022.
- PUJOL SOLER, J. – GIBERT MONTES, R., *Transparencia y secreto en la Iglesia Católica*, PPC, Madrid 2023.

- PUJOL, J., *La trasparenza come stile comunicativo di governo nella Chiesa*, en D. CITO – M. DEL POZZO – M. TEIXIDOR (a cura di), *La giustizia penale nella Chiesa...*, cit., 327-340.
- RHODE, U., *Trasparenza e segreto nel diritto canonico*, *Periodica* 107 (2018) 465-492.
- RODRÍGUEZ ESTREMER, I., *Regulación jurídica de los medios de comunicación ante las controversias. El papel de la Iglesia en estos casos*, *Anuario de Derecho Canónico* 1 Supl. 1 (2012) 101-126.
- RODRÍGUEZ-OCAÑA, R., *El motu proprio Vos estis lux mundi*, *Ius Canonicum* 59 (2019) 825-884, (<https://doi.org/10.15581/016.118.011>).
- ROMANO, F., *Dimensione pubblica ed ecclesiale del diritto alla buona fama e la sua tutela penale nei cann. 220 e 1390-2-3 del CIC*, *Teresianum* 59/2 (2008) 285-313.
- SALIDO, M., *Discusiones en torno al elemento subjetivo del secreto confesional*, *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado* 37 (2021) 588-639.
- SALINAS MENGUAL, J., *La tutela del secreto de confesión en el contexto del Derecho comparado y de la Nota de la penitenciaría Apostólica sobre el fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental*, *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 51 (2019) 8-15.
- SÁNCHEZ-GIRÓN, J. L., «Infamia», en J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (coords.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. IV, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2012, 563-565.
- SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDEO, J. L., *El motu proprio Vos estis lux mundi: contenidos y relación con otras normas del derecho canónico vigente*, *Estudios Eclesiásticos* 94 (2019) 655-703, (<https://doi.org/10.14422/ee.v94.i371.y2019.001>).
- SANCHIS, J., *Comentario al can. 1717*, en A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (coords.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico IV/2*, 3ª ed., Eunsa, Pamplona 2002, 2062-2066.
- SANCHIS, J., «Acusación penal», en J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (coords.), *Diccionario General de Derecho Canónico* vol. I, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2012, 191-193.
- SIGNORILE, E., *Quale riservatezza per la funzionalità dell'indagine?* en D. CITO – M. DEL POZZO – M. TEIXIDOR (a cura di), *La giustizia penale nella Chiesa...*, cit., 341-356.

- SKONIECZNY, P., *La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al can. 220 del Codice di Diritto Canonico latino*, Angelicum University Press, Roma 2010.
- SKONIECZNY, P., *La tutela della buona fama del chierico accusato degli abusi sessuali su minori: un modo di procedere nel caso concreto in base al can. 220 CIC/83*, Angelicum 87/4 (2010) 923-942.
- SOLFERINO, A., «Buena fama», en J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (coords.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. I, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2012, 773-774.
- VINAIXA, F., *Comentario al can. 1371 § 6*, en A. RELLA RÍOS – J. D. GANDÍA BARBER – C. LÓPEZ SEGOVIA, *Derecho penal canónico. De cada uno de los delitos y de las penas establecidas para estos*, Ediciones Laborum, Murcia 2024, 119-122.
- VISIOLI, M., *Il dovere ecclesiale del segreto*, Ius Ecclesiae 36 (2024) 437-458 (<https://doi.org/10.19272/202408602003>).
- VONDENBERGER, V., *Balancing Rights: Role of the Promoter of Justice*, en P. M. DUGAN (ed.), *Towards Future Developments in Penal Law: U. S. Theory and Practice. A symposium held under the auspices of the Pontifical Council for Legislative Texts at the Pontifical University of the Holy Cross* (Rome, March 5-6, 2009), Wilson & Lafleur, Québec 2010, 55-82.

